

*Caminho seguro
Colher história e saberes
Pra plantar o futuro*

PERES, C.M. & LOPES, L.C. (2024). "Árvore", *Legado Negado*.

... letramento socioambiental

inteligência humana para
conhecer, refletir e agir no local

**LETRAMENTO
SOCIOAMBIENTAL**

03.02 | 2025

dossiê
**educação ambiental climática: educomunicação,
justiça socioambiental e educação transformadora**

caderno de resumos 1
**educação climática transformadora e
currículo escolar**

... **letramento socioambiental**
inteligência humana para
conhecer, refletir e agir

**LETRAMENTO
SOCIOAMBIENTAL**

Revista interdisciplinar das áreas de
Educação,
Ambiente, Ciências Humanas e Sociais editada por
PAROLE | SOCIOAMBIENTAL
ISSN: 2965-5005
Editora Chefe
Denise Pini Rosalem da Fonseca

Imagem da capa

Árvore, 2024. Carmem Maldonado Peres e Luiz Carlos Lopes. Fotografia digital, colorida, produzida em ambiente interno com elementos pedagógicos. Coleção *Legado Negado*. Acervo dos artistas, São Paulo, SP.

v3.n2 (2025)

educação ambiental climática: educomunicação, justiça socioambiental e educação transformadora

caderno de resumos 1

educação climática transformadora e currículo escolar

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17407597>

organizadoras

Fernanda Rivello Lazar

Rachel Aline Hidalgo Munhoz

Thaís Brianezi

Escola de Comunicação e Artes

Universidade de São Paulo

Esta publicação é parte das atividades vinculadas ao projeto temático “Como a educomunicação pode ampliar e qualificar as práticas de educação ambiental climática na Educação Básica no Brasil?” (FAPESP 2023/08836-2 PPPP)].

Contribuíram generosamente com esta publicação, os seguintes **leitores críticos**:

Allan Y. Martins (Cemaden)

Amaurícia L.R. Brandão (IFCE-Acarau)

Beatriz T. Alves (Semil/SP)

Carmen L.M.E. Gattás (NCE/ECA/USP)

Carolina F. Esteves (Cemaden Educação)

Claudemir E. Viana (ABPEducom/USP)

Cláudia H. Moraes (UFSM)

Cristhiane R. Malaquias (UFVJM)

Cristiane Parente (ABPEducom/USP)

Cristina B. Costa (Independente)

Daniela T. Solthys (Educom&Clima/USP)

Danilo R.F. Sá (Educom&Clima/USP)

Danilo S. Oliveira (GPEAFE/USP)

Daniely S. Duarte (ABPEducom/USP)

Denise P.R. Fonseca (Parole)

Edson Grandisoli (Escolas pelo Clima)

Elen Ferreira (GEASUR)

Elis R.S. Siva (UNEB)

Enio R. Gomes Jr (PPGCOM/USP)

Felipe A. Santos (Cemaden Educação)

Felipe Nóbrega (UFPEL)

Fernanda R. Lazar (Educom&Clima/USP)

Fernando M. Tonani (IEMA)

Gabriel R. Cunha (ECA/USP)

Giulia B. Pimentel (NCE/USP)
Glaucia F. Maximiano (USP)
Heloísa Martins (Cemaden Educação)
Ismar O. Soares (Educom&Clima/USP)
Ivone Rocha (PPGJOR/UFSC)
James A. Maier (Educom&Clima/USP)
Jeniffer S. Faria (Cemaden Educação)
Leila M. Vendrametto (Alana)
Leslie B. Diorio (ECA/USP)
Livia Ribeiro (Escolas pelo Clima)
Maisa Sobelman (Floresta Ateliê/Condô)
Maria H.A. Raymundo (ANNPPEA)
Marina C.P. Rodriguez (Jornalista)

Maurício V. Silva (ABPEducom/USP)
Nicole F.M.L. Souza (USP)
Rachel A.H. Munhoz (Educom&Clima/USP)
Rafael G. Martini (UFSC)
Rosana G. Silva (Teia Carta da Terra)
Sandra R.S. Azevedo (UFPA)
Silene A.G. Lourenço (ABPEducom/USP)
Sofia H. Lanza (Educom&Clima/USP)
Sueli Furlan (GEASUR)
Thaís H.F. Botelho (UFSCar)
Ticiania M. Oliveira (FAPEMAT)
Vanessa M. Vantine (Educom&Clima/USP)

A cartografia apresentada no Editorial foi desenvolvida no *Instituto de Ciência e Tecnologia da Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho* (UNESP São José dos Campos), utilizando os sistemas *ArcGIS Pro* e *QGIS*, pelo estudante de Engenharia Ambiental *João Eduardo Poddis de Aquino*, sob a supervisão da professora *Tatiana Sussel Gonçalves Mendes*.

Editorial

educação que se insurge diante do colapso: um mapeamento social participativo para uma nova ecologia de saberes
Denise Pini Rosalem da Fonseca

Artigos

mudanças climáticas na pnea: as diretrizes para a educação ambiental climática
Fabio Ferrarese
Daniel Fonseca de Andrade

educação climática: como quebrar o silêncio climático nas famílias e nas escolas
Daniela Vianna
Samantha Graiki Proença

invisibilidade da educação ambiental climática: mudanças climáticas e educação nos planos do estado de goiás
Letícia Arantes Jury
Josana de Castro Peixoto

Apresentação

educação significativa e transformadora: unidos pela intenção da emancipação humana
Marcos Sorrentino

educação, currículo e sustentabilidade: inserções na base nacional comum curricular
Raquel Serra Rebouças
Marta Cardoso de Andrade

educação ambiental e emergência climática: ambientalização curricular no ensino fundamental
Valéria Cristina Sparapan Dolmen

plano de ação climática e orientações pedagógicas: educação ambiental na rede municipal de são paulo
James Andreas Maier
Thaís Brianezi

justiça climática na educação básica: escolares em comunidades periféricas
Danielle Ramos Rosa
Erika Vieira Lima Monfardini

mudanças climáticas e**vulnerabilidades:** relevância do direito nos desastres do sul do Brasil*Eduarda Lemos Blank**Amanda Forquim Cetolin**Wesley Kabke**Lusiane Oliveira Souza**Maraiza Mendes Feijó**Vitor Barreto dos Santos**Eduarda Medran Rangel***raízes que educam:** proposta metodológica para formação docente em escolas sustentáveis e regenerativas*Renata de Cária Ribeiro***formação continuada para educação socioambiental:** reflexões e práticas a

partir da bacia do rio Sinos

*Bethania Volmer Spiecher**Flávio Antônio Olkoski**Leonardo Morellato Pereira**Suelen Bomfim Nobre**Natalia Aparecida Soares***entre papelão, palavras e práticas:**

letramentos socioambientais na formação de professores e educadores ambientais

*Raí de Amorim Freire**Waldemar Cavalcante de Lima Neto**Renata Priscila da Silva**Carmen Roselaine de Oliveira Farias***educação ambiental e protagonismo:**

um projeto para os anos finais do ensino fundamental

*Heulieda Macedo***comunidade de aprendizagem entre escola e universidade:** uma análise a partir da categoria mediação de Lukács*Rosana Louro Ferreira Silva**Gláucia Fornazari Maximiano***escolas sustentáveis:** novos futuros na educação infantil*Giovana Barbosa de Souza***educação transformadora:** o projeto #poramoraomar como aprendizagem socioecológica*Claudia Fernandes de Lima**Deisiane Delfino dos Santos**Carla Sofia Lopes Leal Mouro***oficinas socioeducativas:** ferramentas para o ensino dos ODS 12 e ODS 13*Carmen Greice Renda***o “lugar” na educação profissional e tecnológica:** valores humanos e

ecologia de saberes frente às mudanças climáticas

*Fernanda de Kássia Arcanjo Muller***geografias da comunicação e educomunicação:** aproximações e

contribuições ao ODS 4

*Antonia Alves Pereira**Cristiane Parente***narrativas algoritmizadas ou educacionais:** a disputa entre futuros prováveis e possíveis*Carlos Batista***enfrentamento da crise climática:** como a educação pode nos preparar*Gabriel Yamauchi***programa esporte pelo clima:** experiências de educação climática no contexto do basquete*Natalia Vieira de Carvalho Martins**Alessandra Santos Nascimento**Helena Carvalho de Lorenzo*

Vivências e Experiências

juventude em movimento: traçando novas rotas para segurar o céu

Priscila Savio Moreira

Yasmin Defacio Saracho

Ana Carolina Oliveira Souza

Érica Sanches

educadores: catadores na educação ambiental popular e justiça climática

Rafaela Seelva

educação ambiental regenerativa:

formação docente em educação física

Graciella Faico

Cláudia Foganholi

Rodrigo Sá Fernández

pesquisa de ação participativa juvenil:

conhecimento sobre sistemas alimentares e sustentabilidade

Joelita Rocha

Thales Bandeira

Vanessa Siviero

Nightingale Wakigera

David Channon

Nathan Uchtmann

Anusha Seneviratne

**educação que se insurge diante do colapso:
um mapeamento social participativo para uma nova ecologia de saberes**

**education that revolts against collapse:
a participatory social mapping for a new ecology of knowledge**

Denise Pini Rosalem da Fonseca

Editora Chefe

Revista Letramento SocioAmbiental

Atibaia, SP

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-8888-6605>

João Eduardo Poddis de Aquino

Estudante de Graduação de Engenharia Ambiental

Universidade Estadual Paulista (UNESP)

São José dos Campos, SP

Orcid: <https://orcid.org/0009-0009-6123-4517>

Editorial

Resumo: O editorial do dossiê *Educação Ambiental Climática* da revista *Letramento SocioAmbiental* apresenta a chamada pública como um processo de mapeamento social participativo que, em junho de 2025, mobilizou 88 contribuições de educadores, coletivos, comunicadores e pesquisadores de todo o Brasil. Fundamentado em autores como Acserald, Wright, Foucault e Santos & Meneses, o texto argumenta que a chamada não apenas convocou reflexões e relatos, mas ativou territórios, escutou ausências e acolheu saberes plurais, visibilizando uma ecologia de saberes atuais diante da crise climática. A diversidade de vozes ouvidas revela a potência educativa da participação em rede, da escuta pública e da Educomunicação como mediação política. O dossiê se consolida, assim, como gesto coletivo de resistência epistemológica e contribuição política à COP 30, afirmando a Educação como campo de cuidado, justiça e regeneração planetária.

Palavras-chave: (1) Educação socioambiental; (2) Mapeamento social participativo; (3) Ecologia de saberes; (4) Educomunicação; (5) Educação climática.

Abstract: The editorial of the *Environmental Climate Education* dossier in the journal *Letramento SocioAmbiental* presents the public call as a participatory social mapping process that, in June 2025, mobilized 88 contributions from educators, collectives, communicators and researchers from all over Brazil. Based on authors such as Acserald, Wright, Foucault and Santos & Meneses, the text argues that the call not

only invited texts, but activated territories, listened to absences and made visible plural knowledge, revealing a contemporary ecology of knowledge in the face of the climate crisis. The diversity of voices received reveals the educational power of network participation, public listening and Educommunication as political mediation. The dossier is thus consolidated as a collective gesture of epistemological resistance and political contribution to COP 30, affirming Education as a field of care, justice and planetary regeneration.

Keywords: (1) Socio-environmental education; (2) Participatory social mapping; (3) Ecology of knowledge; (4) Educommunication; (5) Climate education.

No princípio era o dossiê...

No dia 05 de junho de 2025, o *Dia Mundial do Meio Ambiente*, a revista *Letramento SocioAmbiental* tornou pública a chamada para o dossiê *Educação Ambiental Climática: educomunicação, justiça socioambiental e educação transformadora*. A chamada de lançamento convidava pesquisadores, educadores, comunicadores, estudantes e ativistas a refletirem e compartilharem práticas que articulassem Educação ambiental e justiça climática, integrando educomunicação, participação social e inovação pedagógica.

O convite argumentava que em tempos de emergência climática, o papel da Educação crítica e transformadora é impostergável, razão pela qual o dossiê buscava reflexões pautadas pela interdisciplinaridade e por uma perspectiva decolonial. Em diálogo com o ODS 4 (Educação de Qualidade) e com as recentes atualizações da Política Nacional de Educação Ambiental (Lei Nº 14.926, 17/07/2024), a chamada convidava a todos que pudessem dar testemunhos sobre caminhos possíveis para uma Educação que cuida, transforma e reimagina o futuro em meio à crise.

As respostas rápidas chegaram surpreendentemente numerosas, confirmando a hipótese de que haveria um acervo de experiências acumuladas nas últimas três décadas no Brasil que, embora estivessem prontas para dar depoimentos potentes, careciam de oportunidades de uma escuta legitimadora, de reconhecimento e de validação. Foi então que este mapeamento se desenhou e o campo da *Educação Ambiental e Climática* se pronunciou sem receios:

Tomei conhecimento da revista Letramento SocioAmbiental por meio de uma mensagem de WhatsApp da REPEA¹ (...) atuei como professora e como formadora de professores por mais de 20 anos (...) Há muito tempo não escrevo nada para publicação, mas senti um “chamado” quando conheci a revista de vocês. Então, decidi propor a elaboração de um ensaio (...) na tentativa de organizar pensamentos e reflexões que tenho desenvolvido ao longo do tempo (Kida Sanches, 30/06/2025).

Os formatos sugeridos pelo “chamado” incluíam artigos, ensaios e relatos de experiências de campo que abordassem temas, tais como:

- Educomunicação como mediação crítica e emancipadora;
- Educação climática como direito e prática de justiça ambiental;
- Processos e práticas pedagógicas de promoção de justiça climática;

¹ Rede Paulista de Educação Ambiental.
Disponível em: https://www.instagram.com/repea_sp/

- Formação docente como pilar de uma Educação Ambiental localizada e regenerativa;
- Valorização de territórios, resistências e epistemologias decoloniais;
- Estratégias de regeneração sociocultural e ecológica;
- Integração entre saberes tradicionais, ciência e juventudes, e
- Participação política juvenil na governança comunitária.

A previsão para a publicação era novembro de 2025, e o contexto do lançamento seria o da COP 30. A chamada, amplamente divulgada através de meios digitais e redes sociais², mobilizou um conjunto plural de educadores, pesquisadores, comunicadores, coletivos de ação, estudantes e agentes socioambientais em todo o Brasil.

E do dossiê se fez o mapeamento...

Interpretada à luz de metodologias de mapeamentos sociais participativos (ACSERALD 2013; WRIGHT 2011) e pautada pela ecologia dos saberes (SANTOS & MENESES 2009), a convocatória espontaneamente desencadeou um processo de escuta pública sobre *Educação Ambiental e Climática*, onde as reflexões acadêmicas foram amalgamadas por práticas escolares, projetos comunitários, experiências relacionadas à justiça climática e iniciativas de educomunicação compartilhadas pelos proponentes.

Foram recebidas 88 propostas de contribuições sob a forma de resumos estendidos, configurando um processo editorial não convencional. O que começou como uma oportunidade para o conhecimento de uma produção pouco visibilizada no Brasil, transformou-se em um mapeamento participativo geograficamente abrangente, com a potência de revelar as múltiplas formas de educar, resistir, comunicar e imaginar futuros diante da crise climática.

Os mapeamentos sociais, para Henry Acserald (2013), têm necessariamente a ver com questões coletivas que devem ser enfrentadas na esfera pública por aqueles que desejam criar novas sociedades:

A constituição de um problema público (...) resulta de um esforço coletivo de definição e controle de uma situação percebida como problemática, em que atores individuais e coletivos, organizações e instituições expressam, discutem e julgam opiniões, rastreiam problemas, lançam sinais de alerta e alarme ... (ACSERALD 2013: 21).

² Com destaque para a rede do *Movimento Escolas pelo Clima*.

Disponível em: <https://www.reconnectta.com/escolaspeloclima>

Quando um mapeamento participativo se torna passível de ser representado espacialmente, ocorre o que Viana Jr (2009) chamou de um “reencantamento da cartografia”.

Mapear (...) implica “reecantar a cartografia” (VIANA JR 2009) (...), em espacializar (...) [quem] se encontra na estrutura dos sonhos, no modo de sonhar (...) e que se esforça em acordar para a invenção de novos mundos e novas sociedades (ACSERALD 2013: 23).

Do ponto de vista político, para Anne-Marie Wright (2011):

O mapeamento social participativo é mais do que uma técnica: é um processo de mediação política e pedagógica, que possibilita aos grupos socialmente invisibilizados a reconstrução coletiva de seus territórios e pertencimentos (WRIGHT 2011: 15).

A construção coletiva de uma nova ecologia de saberes, a partir de mapeamentos participativos, para Boaventura de Sousa Santos e Mara Paula Meneses (2009) demanda uma perspectiva de alteridade:

Mapear é reconhecer a existência de outras racionalidades, outras formas de ver o mundo que foram tornadas ausentes pelas monoculturas do saber e do poder (SANTOS & MENESES 2009: 26).

E para Foucault (1979), tal (re)construção coletiva implica, necessariamente, uma redistribuição de poder:

Não há relação de poder sem a constituição correlata de um campo de saber, nem saber que não suponha e não constitua ao mesmo tempo relações de poder (FOUCAULT 1979: 27).

Em base a tais fundamentações, nos permitimos argumentar que este dossiê sentou bases para um inovador acervo conceitual do campo da *Educação Ambiental e Climática* no Brasil nos anos 2020, construído a partir de um mapeamento social participativo que articulou três dimensões:

Mobilização em rede e participação geograficamente distribuída

O processo de chamada pública realizado por meios digitais e redes sociais (*LinkedIn, Instagram, Facebook, WhatsApp*, e-mails, redes acadêmicas e de ativistas) mobilizou uma ampla e diversa comunidade de educadores, pesquisadores, coletivos, estudantes e comunicadores ambientais, permitindo que sujeitos historicamente pouco presentes em contextos científicos ou editoriais acadêmicos também se vissem como autores legítimos.

Tal dinâmica caracteriza um processo de solidariedade horizontal, em que a produção de conhecimento não ficou restrita aos circuitos acadêmicos tradicionais, mas emergiu de múltiplos territórios, vozes e linguagens: um dos fundamentos dos mapeamentos sociais participativos (ASCERALD 2013; WRIGHT 2011).

Expressão territorializada de vivências e saberes situados

Este conjunto de contribuições se configura como uma cartografia viva de práticas e percepções socioambientais localizadas em diferentes territórios, compondo um mosaico político - e afetivo - sobre a crise climática.

Uma variedade como essa expressa a autoidentificação de sujeitos coletivos com seus modos de narrar, educar, resistir e propor alternativas: aspecto essencial em tais processos (SANTOS & MENESES 2009).

Processo de escuta qualificada e visibilização de silenciados

A chamada pública através de redes sociais abertas, ao adotar uma curadoria plural, coletiva e não excludente, foi um dispositivo de escuta pública e inclusão epistêmica, permitindo que saberes populares, práticas comunitárias, experiências escolares e linguagens alternativas tivessem lugar e valor de publicação.

Como em todo mapeamento social, a visibilidade das ausências (SANTOS 2000) é parte do objetivo de tornar público o que antes era não visível nos mapas institucionais, curriculares ou científicos dominantes.

A sociologia das ausências visa transformar objetos impossíveis em objetos possíveis, ausências em presenças, silêncios em vozes audíveis, invisibilidades em visibilidades reconhecíveis (SANTOS 2000: 276)

O mapeamento em que este dossiê se transformou revela:

- A distribuição territorial e os alinhamentos políticos das práticas educativas ambientais no Brasil;
- A presença de vozes silenciadas nos espaços tradicionais da ciência e da Educação;
- A capacidade mobilizadora da articulação em rede e da educomunicação, quando orientada por ética, inclusão e horizontalidade, e
- O compromisso coletivo com uma *Educação Ambiental e Climática* engajada, crítica e transformadora, capaz de romper com o negacionismo climático e de projetar futuros mais justos.

Quatro eixos temáticos e um mapeamento...

Dos 88 resumos estendidos propostos em junho, os autores encaminharam 78 textos completos (88,6%). Estes foram revisados por 49 leitores críticos que, entre agosto e setembro, voluntariaram o trabalho de editoração dos textos para aprimorar o conjunto documental que o dossiê apresenta. Este esforço coletivo de pesquisadores e educadores comprometidos com a *Educomunicação Socioambiental* tornou possível realizar o processo editorial de uma forma participativa extraordinária.

Inicialmente, os autores proponentes eram 190, e três outros se somaram a eles no momento dos envios dos textos completos. Do total dos 193 autores proponentes, 169 (87,6%) contribuíram textos completos, enquanto 24 (12,4%) se limitaram aos resumos estendidos, igualmente publicados nos quatro Cadernos de Resumos que compõem o dossiê.

Diante da diversidade de temas e abordagens reunidas, tornou-se necessário o agrupamento das contribuições em eixos temáticos. Para tanto, utilizou-se inicialmente a ferramenta ChatGPT (OpenAI) para estruturar os quatro eixos que conformam o dossiê. Estes foram definidos a partir dos títulos, resumos e cinco palavras-chave de cada contribuição proposta. Tal definição não obedeceu a categorias fixas ou excludentes, mas se desenhou a partir de campos de afinidades, tensões e interlocuções que emergiram das próprias contribuições recebidas.

Cada eixo destaca uma dimensão estruturante da *Educação Ambiental e Climática* brasileira contemporânea:

- (1) Currículo e estratégias pedagógicas;
- (2) Justiça socioambiental em suas diversas dimensões;
- (3) Educomunicação e sua potência mediadora, e
- (4) Ecologia de saberes ecoafetivos na construção do bem viver.

Essa estrutura permitiu ampliar a dimensão pedagógica e política do mapeamento, estabelecendo conexões entre experiências, territórios e epistemologias diversas. Os eixos temáticos são:

Educação climática transformadora e currículo escolar

Os **23 textos completos (29,5%)** reunidos no **EIXO 1** confirmam a esfera historicamente mais consolidada de *Educação Ambiental* no Brasil, revelando uma disseminada preocupação com a urgência de incorporar a temática climática nos espaços escolares de forma crítica, curricular, interdisciplinar e transversal. Os textos apontam para práticas em diferentes etapas da escolarização, reflexões sobre o currículo para a Educação Ambiental formal e abordagens pedagógicas que favorecem o engajamento dos estudantes diante da emergência climática. Entre os temas recorrentes estão:

- O silenciamento da crise climática nas escolas;
- A formação dos educadores;
- A integração de conteúdos climáticos às disciplinas, e
- A articulação entre políticas públicas e práticas pedagógicas.

Há também um destaque para experiências em escolas públicas, territórios periféricos e iniciativas com forte engajamento comunitário e popular.

Justiça climática, racismo ambiental e territórios de resistência

O **EIXO 2** reúne **21 textos completos (26,9%)** que apresentam e discutem desigualdades sociais e étnico-raciais estruturais ampliadas pela crise climática, mas mostram também como os territórios mais vulnerabilizados são espaços de resistência ativa. Os textos indicam uma forte presença de experiências desenvolvidas em territórios de maior vulnerabilidade social e de reconhecido risco ambiental. Neste eixo são abordados temas como:

- Racismo ambiental;
- Participação de juventudes periféricas;
- Defesa de corpos e territórios, e
- Práticas pedagógicas situadas.

Aqui se evidencia o papel central das populações historicamente vulnerabilizadas na construção de soluções climáticas justas e enraizadas no território.

Educomunicação, mídia e desinformação climática

Os **17 textos completos (21,8%)** agrupados no **EIXO 3** evidenciam o mais recente entendimento do poder da educomunicação e suas ferramentas na formação de consciências e no enfrentamento do negacionismo climático. Os textos demonstram o uso de múltiplas linguagens e meios para promover a *Educação Ambiental e Climática*, tais como vídeos, *podcasts*, redes sociais, produção audiovisual estudantil e cultura digital. Temas recorrentes incluem:

- Letramento midiático com ênfase em educomunicação;
- Linguagens criativas e acessíveis;
- Desinformação e negacionismo, e
- Práticas educacionais críticas.

As contribuições ressaltam a necessidade de democratizar a informação e formar sujeitos críticos diante do bombardeio de *fake news* e do silenciamento de vozes dissidentes nos meios tradicionais.

Sentidos, culturas e saberes ecoafetivos

Os **17 textos completos (21,8%)** que compõem o **EIXO 4** exploram a dimensão sensível, cultural e afetiva da *Educação Ambiental e Climática*, propondo abordagens que integram arte, espiritualidade, ancestralidade, corporeidade e modos plurais de saber.

Os títulos revelam uma valorização de experiências que conectam as pessoas aos seus territórios por meio da escuta, do encantamento e da relação sensível com o mundo, destacando:

- Artes como linguagem pedagógica;
- Narrativas e afetos;
- Memórias e espiritualidades, e
- Saberes tradicionais.

Este último eixo temático, a mais recente dimensão de ações ambientais pedagógicas no Brasil, convida a uma ecopedagogia de saberes que reconhece a dimensão simbólica da existência de humanos e não humanos e propõe uma transformação ética profunda para lidar com o colapso climático.

* * * * *

Sistematizado desta maneira, o conjunto de reflexões e relatos que este mapeamento reúne e visibiliza pode ser estatisticamente tratado como uma amostra aleatória sem repetição, que torna possível uma cartografia social da *Educação Ambiental e Climática* no Brasil atual.

No entanto, este mapeamento não poderia prescindir da validação dos seus autores, para garantir uma representatividade social e coletiva de saberes que seja passível de representações cartográficas críveis. Tal validação garante que as informações reunidas reflitam de forma ética as vozes e experiências das comunidades envolvidas, prevenindo distorções, exclusões ou apropriações indevidas. Além disso, esse processo fortalece a legitimidade dos mapas aqui apresentados como instrumentos políticos, educativos e de planejamento de políticas públicas, propiciando maior confiança, engajamento e corresponsabilidade entre os participantes.

A validação dos achados de uma amostragem com esta, envolve uma combinação de critérios metodológicos, epistemológicos e éticos. Por se tratar de um processo que integra conhecimento popular e local com métodos de pesquisa social, os critérios precisam dialogar com a ciência participativa e com a legitimidade dos saberes dos sujeitos envolvidos. Vale lembrar que...

no contexto participativo, validar não é provar uma verdade absoluta, mas sim confirmar a coerência, a relevância e a legitimidade dos achados junto aos envolvidos e à realidade local.

A validação dos achados deste mapeamento obedeceu aos critérios e processos descritos a seguir.

Saturação de dados

Entre os dias 20 e 30 de agosto de 2025 foi realizada uma pesquisa de validação de dados que convidou os 193 autores proponentes a responderem um formulário Google. Participaram voluntariamente da pesquisa neste período 55 dos 193 autores, representando 53 textos completos (68 %).

Um primeiro esforço de análise foi o de correlacionar a indicação do eixo temático escolhida pelo participante da pesquisa com a distribuição inicial realizada com o apoio da IA, com o objetivo de verificar a acuidade da organização dos textos. A análise estatística mostrou uma correlação positiva moderada (*Pearson's r* = 0,45), o que significa dizer que 45% dos participantes confirmaram a distribuição temática realizada pela IA. No entanto, o exame da **Tabela 1** permite perceber que as porcentagens de textos nos EIXOS 1 e 2 são muito próximas, e que a grande variação (da ordem de 55%) ocorreu entre os EIXOS 3 e 4. Este aspecto está diretamente relacionado à concentração dos participantes na pesquisa que são autores do EIXO 3 (Educomunicação), em detrimento da baixa participação dos autores do EIXO 4 (Saberes afetivos), desviando a sua representatividade na amostragem.

Tabela 1 - Distribuição dos textos completos por eixo temático

Eixo	Participantes da pesquisa		Inteligência Artificial	
	Frequência	Porcentagem	Frequência	Porcentagem
1	16	29,1 %	23	29,5 %
2	15	27,3 %	21	26,9 %
3	19	34,5 %	17	21,8 %
4	5	9,1 %	17	21,8 %
Total	55	100	78	100

Para ampliar a validação da saturação dos outros dados, a pesquisa mensurou também as concentrações de padrões de outras **três categorias**:

- **Autoria:** Definindo 12 valores, para permitir identificar e cartografar representatividade social e regional;
- **Formação:** Definindo 12 valores, para permitir representar territorialmente interdisciplinaridade e diversidade, e

- **Propósito:** Definindo 10 valores, para espacializar estratégias e táticas de ação.

Triangulação de fontes

Para permitir a comparabilidade com achados de pesquisas correlatas atualizadas, com o objetivo de validar os achados da pesquisa, os valores da categoria **Propósito** foram definidos a partir das tensões interconectadas no campo da *Educação Ambiental e Climática* no Brasil identificadas em pesquisa recente publicada por Thaís Brianezi, organizadora do dossiê, no artigo de análise conceitual “*Fighting for climate environmental education in Brazil: educommunicative perspectives against the instrumentalization of human and nonhuman lives*” (BRIANEZI & TATE 2025).

Validação comunitária

Para preservar a validade ética e política dos achados do mapeamento, foi garantido aos participantes, durante todo o processo editorial, desenvolvido entre os meses de junho e outubro de 2025, o acompanhamento dos processos adotados na revisão, editoração, publicação e divulgação dos produtos desenvolvidos a partir do mapeamento.

E então o mapeamento permitiu uma cartografia social...

Os processos de mapeamento social participativo, associados a tecnologias de georreferenciamento (ArcGIS Pro e QGIS), têm permitido que distintas comunidades se reconheçam e reafirmem suas territorialidades, em um gesto simbólico, no qual os mapas deixam de ser apenas instrumentos técnicos para se tornarem narrativas de existência, resistência e projetos societários. Essa prática cartográfica, marcada por identidades de projeto (CASTELLS 1999) e seus propósitos políticos, inaugurou um reecantamento da cartografia (VIANA JR 2009). Trata-se de uma forma atualizada de espacializar comunidades de saberes sem separar autor e território, nem afastar ciência e ancestralidade, mas que celebra o vínculo profundo entre os seres, seus saberes e os lugares que habitam.

Nesse movimento, o ato de mapear torna-se também um ato político e pedagógico, capaz de tornar visíveis vontades políticas e suas territorialidades, que foram ocultadas pela racionalidade dominante para sustentar projetos civilizatórios comprometidos com a justiça socioambiental e o bem viver.

As experiências de mapeamento participativo no Brasil (...) trabalham com perspectivas como delimitação de territórios/territorialidades identitárias; desenvolvimento local; (...) educação ambiental (...) As organizações da sociedade civil, os movimentos sociais e as comunidades interessadas utilizam-se desses mapas para melhor encaminhar suas demandas (...) Mapas desse tipo têm sido elaborados no Brasil por universidades ou ONGs que (...) em contextos de disputas políticas (...) consolidam as informações obtidas por meio da observação direta e de diferentes tipos de relatos (...) A identidade acionada, a delimitação de quem faz parte do grupo e, ainda, sua territorialidade, são muitas vezes objetivadas no processo de automapeamento. **Trata-se aqui não da aplicação de uma categoria censitária, populacional (...) mas de comunidades que buscam se fazer ver e se reconhecer em um contexto de disputas simbólicas e também políticas** (VIANA JR 2009: 1). [Grifos nossos].

Representatividades sociais e locais

O primeiro achado relevante deste mapeamento é o marcado protagonismo feminino no campo da *Educação Ambiental e Climática* no Brasil atual (> 70%). Os censos oficiais brasileiros de Educação não permitem conhecer o número de educadores especificamente atuantes na Educação Ambiental. Ainda assim, a porcentagem de 73,6% de mulheres é comparável com as porcentagens de presença feminina na Educação, identificadas pelo INEP (2023), do Ensino Fundamental (77,5% dos professores) à Educação Superior (na qual 72,5% das matrículas em licenciaturas são de mulheres).

Tabela 2 - Distribuição de pertença sexual dos autores proponentes

Pertença	Frequência	Porcentagem (%)
Mulher	142	73,6%
Homem	51	26,4%
Total	193	100

Mapa 1 – Distribuição das autoras por estados brasileiros

Educação Ambiental Climática: mapeamento social participativo de construção de conhecimento, reflexões localizadas e ações pedagógicas nos territórios.

Mapa I - Distribuição de autoras proponentes por estados brasileiros.

Fonte: AQUINO, J.E.P.; MENDES, T.S.G (2025). *Mapeamento social participativo de Educação Ambiental Climática*. Faculdade de Engenharia Ambiental (UNESP), IBGE.

Mapa 2 – Distribuição dos autores por estados brasileiros

Educação Ambiental Climática: mapeamento social participativo de construção de conhecimento, reflexões localizadas e ações pedagógicas nos territórios.

Mapa II - Distribuição de autores proponentes por estados brasileiros.

Fonte: AQUINO, J.E.P.; MENDES, T.S.G (2025). *Mapeamento social participativo de Educação Ambiental Climática*. Faculdade de Engenharia Ambiental (UNESP), IBGE.

Embora seja necessário lembrar que os autores não estejam, necessariamente, circunscritos à esfera da Educação formal, nem que a Educação Ambiental deva ser concebida como uma “disciplina” acadêmica - o que permitiria alguma forma de estatística especializada - parece seguro afirmar para a *Educação Ambiental e Climática* o “ambiental” ainda funciona como um adjetivo do substantivo “educação”, e não como o fulcro de um projeto político societário. Assim sendo, o ambiental enquanto Educação, parece se desenvolver principalmente no campo do feminino, no qual historicamente preside o conceito “cuidado” - da ética: um dever - em detrimento de “cidadania” - da política: um direito.

Do ponto de vista da representatividade territorial dos colaboradores, os achados mais relevantes são a maioria proveniente do Sudeste brasileiro (~ 60%), com forte predominância do Estado de São Paulo, e a muito reduzida participação do Centro-Oeste (~ 5%), numericamente comparável apenas com as contribuições estrangeiras recebidas.

Ainda sobre a distribuição regional das contribuições, merece ser destacada também a liderança feminina na *Educação Ambiental e Climática* nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que permanecem à margem das mais significativas concentrações de ações e iniciativas pedagógicas e nas quais o anti-ambientalismo e suas consequências se apresentam com maior clareza como agenda política.

Em benefício da acuidade da leitura destes dados, não seria possível ignorar o fato de que o Projeto *Educom&Clima* (ECA/USP – FAPESP), responsável pela organização do dossiê, seja desenvolvido na Universidade de São Paulo, um centro de pesquisa de excelência de alcance nacional e internacional, com forte capacidade convocatória, explicando inicialmente a concentração de proponentes no Sudeste e o alcance para instituições estrangeiras. Ainda assim, cabe notar que as ações educativas, intervenções comunitárias e incidências políticas relativas à *Educação Ambiental e Climática* aqui relatadas, não são exclusivamente desenvolvidas por este Projeto, nem por outras iniciativas correlatas em curso na USP.

Tabela 3 - Distribuição das pertenças regionais dos proponentes

Região	Frequência	Porcentagem (%)
SE	112	58,0 %
SU	30	15,6 %
NE	18	9,3 %
NO	12	6,2 %
CO	10	5,2 %
Europa	8	4,2 %
EUA	2	1,0 %
África	1	0,5 %
Total	193	100

Menos de 25% dos proponentes são da cidade de São Paulo, embora 41,1% do total de autores sejam provenientes deste Estado. Este achado permite assumir que São Paulo reúne um conjunto de instituições de Ensino, do Básico ao Superior, e de organizações de pesquisa e da sociedade civil com atuação comunitária, que sistematicamente investem esforços de atualização e desenvolvimento da *Educação Ambiental e Climática* localizadas no interior paulista de forma estruturada.

Tabela 4 – Distribuição das inserções institucionais informadas pelos autores proponentes

Instituição	Frequência	Porcentagem (%)
Instituição de Ensino Superior pública ou privada	124	64,3 %
Instituição de Educação Básica pública ou privada	22	11,4 %
Instituto de pesquisa independente	11	5,7 %
Centro de pesquisa governamental	9	4,7 %
OSC de meio ambiente ou Educação	8	4,1 %
Secretaria de governo	6	3,1 %
Sem inserção institucional	5	2,6 %
Rede de ativistas internacionais independentes	5	2,6 %
Agência de organismos multilaterais internacionais	3	1,5 %
Outros		
Total	193	100

A propósito do papel das Universidades, deve ser reconhecido o seu protagonismo na condução da conceituação, do debate político e das ações localizadas de *Educação Ambiental e Climática* no Brasil, respondendo por 64,3% dos autores proponentes, constituindo-se este como o principal “lugar de fala”³ deste mapeamento.

³ O conceito de “lugar de fala” tem origem nos debates sobre representatividade, justiça social e epistemologia crítica, sendo desenvolvido por autoras e autores ligados a movimentos feministas negros e decoloniais, como Djamila Ribeiro no Brasil (em diálogo com pensadoras como Patricia Hill Collins, bell hooks e Gayatri Spivak).

Mapa 3 – Distribuição da inserção institucional dos autores por região

Educação Ambiental Climática: mapeamento social participativo de construção de conhecimento, reflexões localizadas e ações pedagógicas nos territórios.

Fonte: AQUINO, J.E.P.; MENDES, T.S.G (2025). *Mapeamento social participativo de Educação Ambiental Climática*. Faculdade de Engenharia Ambiental (UNESP), IBGE.

Como nos lembra Acserald (2013), os mapeamentos sociais participativos rastreiam problemas e lançam sinais de alerta (2013), e Santos & Meneses (2000) ensinam que as ausências transformam silêncios em falas e invisibilidades em lacunas perceptíveis. Assim sendo, tais achados poderiam ser interpretados à luz dos alinhamentos de determinados grupos sociopolíticos nacionais, expressando suas agendas anti-ambientalistas, que são sistematicamente defendidas no teatro político nacional.

Este debate, no entanto, não pertence a neste dossiê, embora mereçam atenção as territorialidades dos silêncios e os vazios da *Educação Ambiental e Climática* no Norte e Centro-Oeste brasileiros, perfeitamente visíveis nos três mapas reproduzidos anteriormente.

Autoria

Participaram da pesquisa de validação de dados 55 autores representando diferentes categorias profissionais e acadêmicas. Foram oferecidas aos participantes 12 opções para a auto-identificação dos seus respectivos “lugares de fala”, baseadas em valores detectados inicialmente

nas propostas de resumos. Dentre estes, apenas nove valores da categoria “Autores” se fizeram representar na pesquisa.

Os dados reproduzidos na **Tabela 5** apontam para uma predominância de professores(as) e pesquisadores(as) do Ensino Superior (30,9%), seguidos por pesquisadores(as) independentes ou vinculados a centros de pesquisa (20,0%) e estudantes de pós-graduação (18,2%). Estes dados evidenciam o protagonismo da comunidade universitária na produção e circulação de conhecimento relacionados à *Educação Ambiental e Climática*, reiterando a validade dos dados encontrados para os 193 proponentes, quanto às inserções institucionais da maioria dos autores.

Tabela 5 – Esfera de atuação dos participantes da pesquisa

Diversidade nas autorias	Frequência	Porcentagem
Professor(a)/Pesquisador(a) do Ensino Superior	17	30,9 %
Pesquisador(a) Independente ou de Centro de Pesquisa	11	20,0 %
Estudante de Pós-graduação	10	18,2 %
Professor(a) do Ensino Básico	5	9,1 %
Funcionário(a) de Órgão Público	4	7,3 %
Estudante de Graduação	3	5,5 %
Gestor(a) de OSC	2	3,6 %
Ativista de OSC	1	1,8 %
Outros	2	3,6 %
Total	55	100

Surpreende positivamente a participação nesta pesquisa de professores(as) da Educação Básica (~10%) e de funcionários(as) de órgãos públicos (7,3%), sugerindo a existência de articulações entre práticas educativas e a esfera da gestão pública, com a produção de conhecimento nas universidades e centros de pesquisa. A este respeito, merecem destaque os 11,4% (**Tabela 4**) de professores da Educação Básica como autores proponentes, uma “ponta de iceberg” que nos aproxima das muitas formas de *Educação Ambiental e Climática* já em curso no “chão da escola” no Brasil.

Embora em menor proporção, também estiveram representados estudantes de graduação (5,5%), gestores(as) e ativistas de organizações da sociedade civil (5,4% somados), além de participantes auto-classificados como “outros” (3,6%), compondo um quadro plural e heterogêneo de ações e agendas políticas.

Mapa 4 - Esfera de atuação dos participantes da pesquisa

Educação Ambiental Climática: mapeamento social participativo de construção de conhecimento, reflexões localizadas e ações pedagógicas nos territórios.

Fonte: AQUINO, J.E.P.; MENDES, T.S.G (2025). *Mapeamento social participativo de Educação Ambiental Climática*. Faculdade de Engenharia Ambiental (UNESP), IBGE.

A distribuição regional de todas estas autorias (**Mapa 4**) torna mais uma vez evidente a marcada concentração das iniciativas de *Educação Ambiental e Climática* acadêmica e escolar (Formal), e comunitária no território (Não-Formal), no Sudeste brasileiro (São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais). A este respeito, este mapa torna ainda mais evidentes os “vazios” e as “silêncios” de relatos de ações pedagógicas nos territórios no Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Regionalizadas nesta cartografia, as autorias “mapeiam” agendas positivas, bem como visibilizam, pela via do silêncio, o impacto na Educação socioambiental das pautas anti-ambientalistas.

De modo geral, os dados sobre autorias reforçam o caráter interdisciplinar e intersetorial da *Educação Ambiental e Climática* no Brasil, que integra a produção acadêmica, a prática educativa, a formulação de políticas e a atuação da sociedade civil. Essa diversidade de atores indica não apenas a complexidade do campo, mas também a sua capacidade de articular diferentes perspectivas e práticas pedagógicas em torno dos desafios socioambientais contemporâneos.

Formação

A interdisciplinaridade é essencial para a *Educação Ambiental e Climática*, porque permite integrar diferentes campos do conhecimento para fazer frente à complexidade das relações entre sociedade e natureza. Ao adotar a interdisciplinaridade como um fundamento da Educação Ambiental, busca-se valorizar a diversidade de perspectivas e experiências e acolher contradições e ambiguidades.

A pesquisa de validação de dados do mapeamento revelou uma forte predominância de autores provenientes das áreas disciplinares das Ciências Humanas (34,5%), seguidas pelas Ciências Sociais Aplicadas (23,6%). Tal concentração evidencia o papel central dessas áreas na reflexão crítica e na construção de práticas pedagógicas de *Educação Ambiental e Climática*.

Tabela 6 – Formação dos participantes da pesquisa

Áreas disciplinares do CNPq	Frequência	Porcentagem
Ciências Humanas	19	34,5 %
Ciências Sociais Aplicadas	13	23,6 %
Ciências Biológicas	5	9,2 %
Engenharias	4	7,3 %
Linguística, Letras e Artes	4	7,3 %
Ciências Exatas e da Terra	3	5,4 %
Ciências Agrárias	1	1,8 %
Ciências da Saúde	1	1,8 %
Saberes ancestrais de matrizes afro-ameríndias	1	1,8 %
Outros	4	7,3 %
Total	55	100

Além disso, as experiências pedagógicas curriculares de *Educação Ambiental e Climática*, quem vêm sendo desenvolvidas na Educação Básica, tem encontrado mais possibilidades e maior apetite dos professores para articular seus conceitos e objetivos através das habilidades e competências preconizadas pela BNCC para estes campos de conhecimentos.

Ainda assim, as áreas das Engenharias, Ciências Biológicas, Letras, Linguística e Artes, e Ciências Exatas e da Terra apresentaram uma representação baixa, porém equilibrada (~4%) na pesquisa, contribuindo algo de diversidade e ampliando a interdisciplinaridade do dossiê, em busca de reforçar a complexidade no enfrentamento dos desafios socioambientais.

No entanto, o vão estatístico na representatividade destas áreas é ainda bastante grande e demonstra que o terreno permanece aberto para a exploração de outras formas de formação acadêmica e inserção curricular da *Educação Ambiental e Climática* na Educação Superior. Este certamente é um desafio a ser enfrentado pelas universidades nos próximos anos, no

processo de formação de professores nas distintas áreas acadêmico/disciplinares através das licenciaturas, bem como nas áreas de construção de conhecimento técnico aplicado, tais como as engenharias, arquitetura, design, serviço social, relações internacionais, jornalismo, etc.

Mapa 5 – Formação dos participantes da pesquisa

Educação Ambiental Climática: mapeamento social participativo de construção de conhecimento, reflexões localizadas e ações pedagógicas nos territórios.

Mapa VI - Formação dos participantes da pesquisa

Fonte: AQUINO, J.E.P.; MENDES, T.S.G. Mapeamento social participativo de Educação Ambiental Climática. *Letramento SocioAmbienta*l, v3.n2 (2025). PAROLE SOCIOAMBIENTAL; Educom&Clima (ECA/USP); Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Instituto de Ciência e Tecnologia (UNESP). IBGE.

Fonte: AQUINO, J.E.P.; MENDES, T.S.G. (2025). *Mapeamento social participativo de Educação Ambiental Climática*. Faculdade de Engenharia Ambiental (UNESP), IBGE.

Na distribuição regional das áreas de formação dos participantes da pesquisa, há que se destacar a virtual ausência de autorias que se autodefinem como conceitualmente formadas a partir de saberes e valores afro-ameríndios brasileiros. Este achado da pesquisa é ainda mais surpreendente, especialmente a partir da constatação desta ausência nas regiões Norte, Nordeste e Sul brasileiros, onde se encontram as maiores prevalências demográficas das populações afro-ameríndias brasileiras.

Ainda mais surpreendente é que os poucos autores que endereçam a sua matriz conceitual aos valores ancestrais destas culturas, estejam localizados no Sudeste e que tais pertenças, quando se apresentam nas temáticas abordadas pelos textos, se enunciem a partir dos espaços urbanos de maior vulnerabilidade socioambiental, tais como as comunidades de favelas das grandes cidades da região.

Seria de se esperar que nas regiões onde se visibilizaram tais ausências (Norte, Nordeste e Sul), nas quais se encontram os mais importantes núcleos de ativismo de resistência étnico-racial do país (tais como o quilombismo; as lutas pela demarcação de territórios indígenas, e o movimento dos trabalhadores sem terra, por exemplo), ali também estivessem enraizados projetos de *Educação Ambiental e Climática* concebidos a partir dos fundamentos da ancestralidade; da luta por justiça climática, e de enfrentamento do racismo ambiental, porém este não é o caso. Ou seja, o que se pode interpretar deste achado é que ainda há uma lacuna bastante grande a ser preenchida pela Educação - e atrevo-me a dizer que seja pela *Educação do Campo* - para fazer convergirem projetos civilizatórios locais com agendas globais de cidadania socioambiental, que tornem possível a existência de comunidades autoconscientes, resilientes, socialmente justas e ambientalmente regenerativas.

Ainda sobre as áreas de formação dos autores, merecem destaque as prevalências das áreas das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas no Norte, Nordeste e Sul brasileiros, e seu contraponto com a marcada interdisciplinaridade que a região Sudeste demonstra. Essa é mais uma evidência de uma maior capacidade de aprofundar a complexidade da *Educação Ambiental e Climática* que o Sudeste apresenta, pois nele estão concentrados os maiores investimentos na produção de conhecimento e práticas pedagógicas inovadoras.

Propósito

O campo da *Educação Ambiental e Climática* envolve um gama diversificada de propósitos dos educadores, bem como de táticas de ação e estratégias pedagógicas. Brianezi (2025) identificou diferentes táticas e estratégias que vem sendo adotadas por movimentos e coalizões socioambientais no Brasil para enfrentar a emergência climática e promover uma *Educação Ambiental* crítica e transformadora. Resumidamente, estas envolvem:

- **Práticas pedagógicas participativas:** Promoção de metodologias que envolvem ativamente as comunidades na construção do conhecimento e na ação climática,
- **Narrativas contra-hegemônicas:** A construção de narrativas alternativas que desafiam as visões dominantes sobre desenvolvimento e meio ambiente é central para essas práticas,
- **Educomunicação como prática transformadora:** Movimentos utilizam a educomunicação para promover diálogos inclusivos e colaborativos, visando a transformação social e ambiental,

- **Integração de saberes locais e tradicionais:** Valorização de conhecimentos ancestrais e locais como base para práticas educativas e comunicativas.

Baseada em tais táticas e estratégias, a pesquisa de validação do mapeamento apresentou aos autores participantes 10 opções para a auto-identificação dos propósitos centrais das suas contribuições para o dossiê e, dentre estes, nove tipos de propósitos foram representados nesta estatística.

Tabela 7 – Propósitos dos participantes da pesquisa

Tipos de propósitos	Frequência	Porcentagem
Ação pedagógica de Educação transformadora no território	16	29,1 %
Produção de conhecimento acadêmico/conceitual	12	21,8 %
Enfrentamento de desigualdades socioambientais no território	7	12,7 %
Desenvolvimento de ferramentas de educomunicação localizadas	5	9,1 %
Aprimoramento da educomunicação como pedagogia decolonial e regenerativa	4	7,3 %
Aprimoramento de práticas pedagógicas/metodológicas na Educação Básica	3	5,5 %
Promoção de adaptação e resiliência socioambiental no território	3	5,5 %
Aprimoramento de práticas pedagógicas/metodológicas no Ensino Superior	2	3,6 %
Contribuição para o desenvolvimento de políticas públicas	2	3,6 %
Outros	1	1,8 %
Total	55	100

Surpreende que a maior concentração corresponda à resposta “Ação pedagógica de Educação transformadora no território” (29,1%), especialmente porque cerca de 30% dos participantes se autoidentifiquem como “Professores/pesquisadores do Ensino Superior” (**Tabela 5**). Tradicionalmente, enquanto membros de instituições de ensino e pesquisa, a predominância deste tipo de autoria permitiria supor a prevalência da resposta “Produção de conhecimento acadêmico/conceitual” (21,8%).

O que se pode interpretar a partir destes dados é que a universidade tem feito um esforço institucional de “transformar a realidade”, sendo provável que este trabalho esteja se realizando principalmente através dos Programas e Projetos de Extensão, aparentemente com resultados já visíveis

no território. Tal estratégia está abrigada sob o guarda-chuva das “práticas pedagógicas participativas” (BRIANEZI 2025) e indica uma clara vontade política de colocar a ciência a serviço da cidadania socioambiental.

É também encorajador constatar que 12,7% das afirmações de propósitos sejam para promover o “enfrentamento de desigualdades socioambientais no território”, visibilizando pautas políticas e práticas pedagógicas que se sustentam em “narrativas contra-hegemônicas” e/ou “Educomunicação como práticas transformadoras” (BRIANEZI 2025). Esta constitui uma rara evidência de processos de articulação entre a produção de conhecimento e as transformações sociais que estão em curso no Brasil. Aqui talvez se possa argumentar que estejam “visualizados” propósitos para a *Educação Ambiental e Climática* que são comungados entre os movimentos sociais e a Academia. É como arriscou dizer Paulo Blikstein (2007):

Livre das amarras dos currículos tradicionais, a educação ambiental encontra-se na privilegiada situação de poder reinventar-se (...) o ambientalismo, que já reinventou a cidadania, a utopia e os movimentos sociais, agora, quem sabe?, reinventará a escola (BLIKSTEIN 2007: 164).

Mapa 7 – Propósitos dos participantes da pesquisa

Educação Ambiental Climática: mapeamento social participativo de construção de conhecimento, reflexões localizadas e ações pedagógicas nos territórios.

Fonte: AQUINO, J.E.P.; MENDES, T.S.G. (2025). *Mapeamento social participativo de Educação Ambiental Climática*. Faculdade de Engenharia Ambiental (UNESP), IBGE.

Em todos estes casos, parece estar claro que os propósitos dos autores participantes para suas iniciativas e ações de *Educação Ambiental e Climática*, partem do entendimento da complexidade das questões socioambientais e da busca por promover transformações sociopolíticas profundas, a partir da produção de conhecimento e de ações pedagógicas localizadas por ser este um campo de ação no qual devem, necessariamente, se articular sociedade, natureza e governança comunitária.

A distribuição regional de propósitos explicitados para as ações e iniciativas dos participantes mostra a concentração dos esforços de “produção de conhecimento” e “desenvolvimento de práticas pedagógicas no Ensino superior” no Sudeste, confirmando a importância das Universidades e Centros de Pesquisa da região para a *Educação Ambiental e Climática* no Brasil.

Por outro lado, merecem destaque as incidências de ações pedagógicas de “redução das desigualdades sociais”; “educação transformadora no território”, e “prática pedagógica no Ensino Básico” reportadas no Norte e Nordeste, apontando para estratégias de ações participativas e contra-hegemônicas em regiões que, como já se viu, muito se beneficiariam de maiores investimentos de esforços neste campo de ação educativa.

Finalmente, nota-se que a jovem Educomunicação socioambiental, uma estratégia marcadamente decolonial, já começa a ser representada em quase todas as regiões brasileiras, com a única exceção na região Centro-Oeste, na qual o anti-ambientalismo brasileiro é fortemente ativo.

E a(o)final um gesto político testemunhal

Este dossiê chega ao mundo na COP 30 como contribuição do Projeto *Educom&Clima* da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP) com apoio da FAPESP, em parceria com a revista *Letramento SocioAmbienta*l da Consultoria PAROLE SOCIOAMBIENTAL e também como um testemunho de um tempo em que a palavra Educação se insurge diante do colapso socioambiental, e se reinventa em feminino, em coletivo, com coragem, imaginação, esperança e vontade política.

As 88 contribuições aqui reunidas estão agrupadas em quatro Cadernos de Resumos. Cada um deles - que juntos compõem este dossiê - é apresentado por uma ou mais renomadas autoridades do campo da *Educação Ambiental e Climática* no Brasil.

O **Caderno de Resumos 1 - Educação Ambiental Climática: educação climática transformadora e currículo escolar** é apresentado por *Tháís Brianezi* e *Marcos Sorrentino*.

Tháís Brianezi é professora da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo e pesquisadora do Núcleo de Comunicação e Educação (NCE) e do Laboratório de Inovação, Desenvolvimento e Pesquisa

em Educomunicação (Labidecom). Atualmente coordena, ao lado do professor *Ismar Soares de Oliveira*, o projeto Fapesp "Como a educação pode ampliar e qualificar as práticas de educação climática na educação básica no Brasil?"

Marcos Sorrentino possui graduação em Biologia (1981) e Pedagogia (1984) e mestrado em Educação (1988) pela Universidade Federal de São Carlos. É doutor em Educação (1995) pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (USP) e tem pós-doutorados no Departamento de Psicologia Social da USP (1999); no Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília (2010) e na *Universidad de La Coruña* (2018). Desde 2023 é Diretor de *Educação Ambiental* do Ministério do Meio Ambiente, já tendo ocupado o cargo no período de 2003 a 2008. Foi assessor especial do Ministro da Educação (2012-2014) para a construção da política ambiental do MEC.

O **Caderno de Resumos 2 - Educação Ambiental Climática: justiça climática, racismo ambiental e territórios de resistência** é apresentado por *Semíramis Biasoli, Grace Luzzi e Rachel Trajber*.

Semíramis Albuquerque Biasoli possui graduação em Ciências jurídicas pela PUCCAMP (1993); pós-graduação em Gestão Ambiental pela UNICAMP (2003) e doutorado em Ciências, com ênfase em Políticas Públicas de Educação Ambiental pela ESALQ-USP (2015). É membro da *Rede Paulista de Educação Ambiental (REPEA)* e Pesquisadora do *Laboratório de Educação e Política Ambiental* do Departamento de Ciências Florestais da ESALQ/USP, em Piracicaba-SP. Trabalhou junto ao Departamento de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente entre 2004 e 2008. É Secretária Geral do Fundo Brasileiro de Educação Ambiental (FunBEA) desde 2010.

Grace Luzzi é comunicadora e produtora audiovisual do FunBEA. jornalista com mestrado em Meios e Processos Audiovisuais pela Escola de Comunicação e Artes da USP (2012). Foi coordenadora de conteúdos na *Fundação Padre Anchieta (TV Cultura e TV Rá Tim Bum)*. Também é sócia da *Zumbi Filmes*, que trabalha com produção para emissoras e plataformas internacionais no Brasil, como *National Geographic, Discovery Channel, Netflix* entre outras.

Rachel Trajber possui mestrado (1982) e doutorado (1988) em Antropologia pela *Purdue University*. É criadora e coordenadora do programa *Cemaden Educação* do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação desde 2014 e foi coordenadora geral de Educação Ambiental no Ministério de Educação brasileiro de 2004 a 2012.

O **Caderno de Resumos 3 - Educação Ambiental Climática: educação, mídia e desinformação climática** é apresentado por **Ismar de Oliveira Soares**, que é bacharel em Geografia e História pela Faculdade Salesiana de Lorena (1965); jornalista pela Faculdade Cásper Líbero (1970); mestre (1980) e doutor (1986) em Ciências da Comunicação pela USP, com

pós-doutorado (2000) pela *Marquette University Milwaukee*. Professor Titular Sênior da Universidade de São Paulo no Departamento de Comunicações e Artes, no qual implementou em 2011 a Licenciatura em Educomunicação.

O **Caderno de Resumos 4** – *Educação Ambiental Climática: sentidos, culturas e saberes ecoafetivos* é apresentado por **Edson Abreu de Castro Grandisoli**, que é bacharel e licenciado em Ciências Biológicas (1994); mestre em Ecologia de Ecossistemas Terrestres e Aquáticos (1997) pela USP, e doutor em Educação para o Desenvolvimento Sustentável pelo Programa de Ciência Ambiental da USP (2018). Possui pós-doutorado pelo Programa Cidades Globais do Instituto de Estudos Avançados da USP. É colaborador do Laboratório de Práticas e Pesquisa em Sustentabilidade (USP) e Diretor Educacional da Escola da Reconnecta, além de ser um dos criadores e coordenadores do Movimento Escolas pelo Clima. Atua como formador de professores das redes pública e particular de ensino e como Editor Executivo da revista *Ambiente & Sociedade*.

Os trabalhos que aqui podem ser conhecidos são mais que textos acadêmicos ou conversas entre pares de departamentos de universidades. Eles são sementes, são mapas afetivos e testemunhos de ações vivas. Representam um letramento socioambiental que brota do chão das comunidades, da escuta respeitosa e qualificada e da partilha compassiva e esperançada, convocando-nos a uma pedagogia do cuidado e a vontade política de regeneração. Este esforço colossal culmina na COP 30 como gesto político-pedagógico insurgente de construção coletiva de um projeto de cidadania socioambiental e de justiça ambiental e climática planetária.

Referências

ACSERALD, H. (2013). “Apresentação”. In: FONSECA, D.P.R. & GIACOMINI, S.M. Presença do axé: mapeando terreiros no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Ed. PUC-Rio; Pallas:21-23.

Disponível em: <https://parolecorp.com.br/publicações>

Acesso em: 05/09/2025

BLIKSTEIN, P. (2007). “As novas tecnologias na educação ambiental: instrumentos para mudar o jeito de ensinar e aprender na escola”. In: MELLO, S.S, & TRAJBER, R. (Coords.). *Vamos cuidar do Brasil: conceitos e práticas em educação ambiental na escola*. Brasília: Ministério da Educação, Coordenação Geral de Educação Ambiental; Ministério do Meio Ambiente, Departamento de Educação Ambiental : UNESCO: 155-166.

Disponível em: <https://portal.mec.gov.br/dmdocuments/publicacao3.pdf>

Acesso em: 10/09/2025.

BRIANEZI, T. & TATE, J.C.M. (2025). "Fighting for climate environmental education in Brazil: educommunicative perspectives against the instrumentalization of human and nonhuman lives", *Front. Commun.* 13p. Disponível em:

<https://www.frontiersin.org/journals/communication/articles/10.3389/fcomm.2025.1538492/full>

Acesso em: 07/09/2025

CASTELLS, M. (1999). *O poder da identidade: a era do informação*. São Paulo; Rio de Janeiro: Paz e Terra.

Disponível em:

<https://tonaniblog.wordpress.com/wp-content/uploads/2019/05/o-poder-da-identidade.pdf>

Acesso em: 07/09/2025.

FOUCAULT, M. (1979). *Microfísica do poder*. Rio de Janeiro: Graal.

Disponível em: <https://www.scribd.com/document/559304471/FOUCAULT-Michel-Microfisica-Do-Poder>

Acesso em: 07/09/2025.

INEP (2023). "Professoras são 79% da docência de educação básica no Brasil". Assessoria de Comunicação Social do Inep.

Publicado em: 07/03.

Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/centrais-de-conteudo/noticias/institucional/professoras-sao-79-da-docencia-de-educacao-basica-no-brasil>

Acesso em: 07/09/2025

SANTOS, B.S. (2000). *A crítica da razão indolente: contra o desperdício da experiência*. São Paulo: Cortez.

SANTOS, B.S. & MENESES, M.P. (2009). *Epistemologias do Sul*. São Paulo: Cortez.

Disponível em:

https://www.academia.edu/38061688/A_critica_da_razao_indolente_contra_o_desperdicio_da_experiencia

Acesso em: 07/09/2025

VIANA JR, A. (2009). "O reencantamento da cartografia", *Le Monde Diplomatique Brasil*. Edição 23, 05/06.

Disponível em:

<https://diplomatie.org.br/o-reencantamento-da-cartografia/>

Acesso em: 25/07/2025.

WRIGHT, A.M (2011). *Mapeamento social: construindo metodologias participativas*. Brasília: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA.

Sobre os autores

Denise Pini Rosalem da Fonseca possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1980), mestrado em *Latin American Studies - University of Houston* (1991) e doutorado em História Econômica pela Universidade de São Paulo (1996). Foi Professora Associada da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio 1992-2014), havendo contribuído nos Departamentos de História, Serviço Social, Geografia e Instituto de Relações Internacionais, e atuou como Professora Visitante na Pontifícia Universidad Católica del Ecuador (PUCE 1998-2000). Foi co-fundadora e Coordenadora dos Núcleos Interdisciplinares de Meio Ambiente (NIMA/PUC-Rio 1999-2005) e de Reflexão e Memória Afrodescendente (NIREMA/PUC-Rio 2003-2014). Coordenou a pesquisa de mapeamento social participativo das “Casas de religiões de matrizes africanas no Rio de Janeiro” (PUC-Rio/SEPP/PR 2004-2014) e a pesquisa “Feminização do poder nas favelas do Rio de Janeiro” (PUC-Rio/CNPq 2004-2014). Foi co-fundadora e Diretora Executiva do Instituto de Educação Socioambiental E.V.A. (2020-2025). É co-fundadora e atual Diretora Socioambiental da Parole Consultoria e Representação (2000 – presente). É fundadora e Diretora do selo editorial *Historia y Vida* (1998 - presente), da revista digital online *Lactitud* (Anónimos Latinos 1998 - 2000); editora chefe da Revista *O Social em Questão* (PPG Serviço Social PUC-Rio 2003-2014) e fundadora e editora chefe da revista digital online *Letramento SocioAmbienta*l (2023 - presente). Realizou pesquisas sociais participativas em territórios subalternizados no Ecuador (indígenas), no Recôncavo da Bahia (quilombos) e em favelas do Rio de Janeiro, trabalhando principalmente os seguintes temas: resistência social, estudos culturais, desenvolvimento sustentável, memória e identidade, e movimentos sociais.

João Eduardo Poddis de Aquino finalizou o ensino médio no Colégio Técnico Everardo Passos (ETEP) de São José dos Campos e atualmente é estudante de Engenharia Ambiental na Universidade Estadual Paulista do Instituto de Ciência e Tecnologia em São José dos Campos, SP.

**educação significativa e transformadora:
unidos pela intenção da emancipação humana**

**meaningful and transformative education:
united by the intention of human emancipation**

Marcos Sorretino

Diretor de Educação Ambiental
Ministério do Meio Ambiente e Clima
Brasília, DF

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-4394-1655>

Resumo: Com o objetivo de apresentar os artigos e relatos de experiências que compõem o eixo temático “Educação climática transformadora e currículo escolar” do dossiê Educação Ambiental Climática, o autor propõe a concepção de uma educação significativa, emancipadora e socioambientalmente comprometida, que faça sentido para os sujeitos envolvidos e dialogue com seus contextos e necessidades. A “ensinagem”, união entre ensino e aprendizagem, deve estimular a reflexão crítica e o protagonismo humano, superando a mera transmissão de conteúdos. As mudanças climáticas e demais crises globais são apresentadas como temas geradores de valores e atitudes transformadoras, capazes de inspirar novas culturas de sustentabilidade. O currículo escolar, entendido como processo vivo, deve transbordar as salas de aula e envolver toda a comunidade — a “aldeia” — em práticas educativas cotidianas. Em vez de seguir um “roadmap” linear, propõe-se uma trilha artesanal e dialógica, guiada pelo cuidado, pelo diálogo e pela interpretação da natureza interior e exterior. O texto conclama educadores e gestores a agir, à luz das novas políticas nacionais de educação e meio ambiente, para construir um mundo mais justo, sustentável e espiritualizado.

Palavras-chave: (1) Educação socioambiental; (2) Ensinagem; (3) Currículo vivo; (4) Diálogo; (5) Sustentabilidade.

Abstract: With the aim of presenting the articles and experience reports that make up the thematic axis “Transformative Climate Education and School Curriculum” of the Climate Environmental Education dossier, the author proposes a conception of education that is meaningful, emancipatory, and socioenvironmentally committed — one that resonates with the participants and engages with their contexts and needs. Ensinagem — the union of teaching and learning in Portuguese — should foster critical reflection and human protagonism, going beyond mere content transmission. Climate change and other global crises are presented as generative themes that inspire values and transformative attitudes, capable of nurturing new cultures of sustainability. The school curriculum, understood as a living process, should transcend classroom

boundaries and involve the entire community — the “village” — in everyday educational practices. Rather than following a linear roadmap, the author proposes an artisanal and dialogical path, guided by care, dialogue, and the interpretation of both inner and outer nature. The text calls on educators and policymakers to act, considering new national education and environmental policies, to build a more just, sustainable, and spiritualized world.

Keywords: (1) Socioenvironmental education; (2) Ensinagem; (3) Living curriculum; (4) Dialogue; (5) Sustainability.

Apresentação

Educação, significativa e com potencialidade transformadora, precisa fazer sentido para as pessoas envolvidas. É essencial, para todo processo educador, surgir (dos), dialogar (com os) ou estar inserido (nos) interesses e necessidades dos participantes.

A problemática geradora de iniciativas de Educação, permite perguntas questionadoras e a emergência de temas e palavras para estudos apropriados à “*ensinagem*” - ensino e aprendizagem unidos pela intenção comum da emancipação humana.

— *Gente é prá brilhar!*

Educação é, antes de mais nada, um compromisso com os envolvidos no processo de *ensinagem* - não se limita ao objeto, objetivo ou conteúdo, a ser ensinado/transmitido.

Muitas vezes, nossas escolas e seus currículos, ou mesmo os cursos e atividades de Educação não escolarizada, “esquecem” esta busca - a de contribuir para o pleno brilho de cada uma das pessoas envolvidas e acabam se limitando à prescrição de conteúdos a serem memorizados, para um dia utilizar em algum desafio da vida profissional.

Mudanças do clima, erosão da biodiversidade, degradação dos solos, guerras e distintas formas de violências e discriminações, como exemplos, não são apenas conteúdos a serem transmitidos para uma boa redação nas provas de acesso a empregos, prêmios ou cursos superiores. São temáticas problematizadoras capazes de gerar valores, comportamentos e atitudes que propiciam o fortalecimento de culturas comprometidas com a sustentabilidade socioambiental e o respeito, cuidados, proteção, à vida em toda a sua diversidade e sentidos.

As mudanças socioambientais globais estão interligadas em complexa teia de nexos que podem ser tratados como oportunidades de “*ensinagens*” voltadas às transformações culturais que a espécie “*Sapiens*” está a necessitar.

Precisam e podem fazer parte do currículo escolar. Currículo compreendido aqui, como “*processos curriculantes*”, que percolam todo o cotidiano dos estudantes, profissionais da Educação e comunidade envolvente.

Para a Escola contribuir na compreensão e atuação de seus participantes sobre as mudanças socioambientais globais e locais, é importante a dedicação educadora em cada dimensão do cotidiano escolar. Não se limitar às salas de aula, às chamadas disciplinas. Os processos formadores precisam ocorrer na merenda, cantina, biblioteca, no recreio, Grêmios Estudantis, nas reuniões de pais e mestres, relações interpessoais, na gestão, nos espaços livres e construções. Transbordar os muros escolares

e comprometer toda a “Aldeia” com a formação de cada pessoa e de todas elas.

Caminhadas dadas ao andar

— *Qual é o “roadmap”, o “sendero”, a “trilha” a ser seguida no delineamento de um currículo escolar que propicie uma Educação comprometida com a superação dos desafios impostos pela problemática socioambiental do mundo atual?*

Quando se anuncia um “roadmap” para a construção de um currículo capaz de enfrentar as mudanças climáticas, possivelmente venha ao imaginário uma estrada asfaltada e rápida - com várias pistas - para um confortável e seguro deslocamento em direção a um futuro certamente vitorioso.

Quando anunciado como “sendero”, a palavra em espanhol que ganhou a mídia décadas atrás - com o nome de um grupo de guerrilheiros que se chamava “Sendero Luminoso” - talvez suscitemos o imaginário de uma luz no final do túnel, anunciada por um grupo de vanguarda que já sabe a resposta correta.

Ambas as imagens, a do “roadmap” e a do “sendero”, apesar de oferecerem maior segurança para um feliz final de jornada, não parecem adequadas para orientar uma construção curricular comprometida com a busca de soluções para os graves desafios socioambientais, colocados em maior visibilidade nos dias atuais, pelos eventos extremos associados às mudanças climáticas.

Os artigos e relatos de experiências, apresentados ao longo desta Coletânea, apontam possibilidades de caminhos, trilhas experimentadas por grupos de pessoas e instituições e, podem subsidiar as opções a serem feitas pela leitora e pelo leitor, cientes que sua caminhada é dada ao andar. Ela - a “trilha” - exige aguçar a capacidade individual e coletiva de interpretar a natureza. A natureza interior e ao nosso redor, a natureza da vida, na vida e com a vida.

Trilhas de interpretação da natureza que nos conectam com nós mesmos, por meio do Diálogo. “Diálogo Eu-Tu”, como sobre ele escreveu Martin Buber. “Diálogo Eu-Mundo”, como escreveu Rachel Trovarelli. Diálogo comigo próprio e meus corpos, com as outras pessoas, os outros seres, animais, vegetais, minerais, encantados, antepassados, espirituais, ou, outros com os quais exercitamos o genuíno ato da escuta, da observação, meditação e contemplação.

Construir um currículo escolar comprometido com as transformações socioambientais que se fazem necessárias para a continuidade e melhoria da vida da espécie humana na Terra e, para muito além dela (da nossa espécie e da Terra), exige cuidado artesanal. Exige o “bom encontro”

(Baruch Espinosa), que potencialize o *Agir* e o *Entusiasmo*, o *Esperançar* (Paulo Freire) um mundo melhor e o compromisso de cada um com sua construção.

O desafio se coloca para cada comunidade escolar e para as políticas públicas do campo da Educação.

A normatização para isto, na esfera federal, nos estados e municípios, já foi deflagrada com a recente aprovação do *Sistema Nacional de Educação* (2025) e do novo *Plano (2025/35) Nacional de Educação* (PNE), com um objetivo específico para a *Educação Ambiental*, com especial ênfase na questão das mudanças do clima. Soma-se a isto, a decisão do *Conselho Nacional de Educação* (CNE), de rever as *Diretrizes Curriculares Nacionais* (DCN) para a Educação Ambiental, bem como, a elaboração, em curso, da *Estratégia de Educação, Capacitação, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação*, como um dos eixos transversais do Plano Clima.

— *Mãos à obra! Boa leitura.*

Bons estudos e diálogos que suscitem intensas práticas curriculantes, por uma humanidade melhor e um outro mundo que seja possível a partir de cada Escola e Comunidade.

Sobre o autor

Marcos Sorrentino possui graduação em Biologia (1981) e Pedagogia (1984) e mestrado em Educação (1988) pela Universidade Federal de São Carlos. É doutor em Educação (1995) pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (USP) e tem pós-doutorados no Departamento de Psicologia Social da USP (1999); no Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília (2010) e na *Universidad de La Coruña* (2018). Desde 2023 é Diretor de *Educação Ambiental* do Ministério do Meio Ambiente, já tendo ocupado o cargo no período de 2003 a 2008. Foi assessor especial do Ministro da Educação (2012-2014) para a construção da política ambiental do MEC.

mudanças climáticas na pnea: as diretrizes para a educação ambiental climática

climate change in the pnea: guidelines for climate environmental education

Fabio Ferrarese

Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Educação
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio)
Rio de Janeiro, RJ

Orcid: <https://orcid.org/0009-0005-3599-2542>

Daniel Fonseca de Andrade

Professor Adjunto no Departamento de Ciências do Ambiente
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio)
Rio de Janeiro, RJ

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-1784-8329>

Resumo: Os registros de eventos extremos têm sido mais intensos e mais frequentes nos últimos anos, e continuarão a ocorrer nas próximas décadas em razão das mudanças climáticas. Pensando nisso, o Governo Federal tem buscado construir políticas públicas que possam colaborar no enfrentamento destes eventos e das mudanças socioambientais que estão por vir. A educação ambiental é um dos processos para este enfrentamento. Por ser múltipla e diversa, além de policêntrica, sua construção e instituição são historicamente realizadas de forma dialógica com os atores envolvidos. Na presente pesquisa, analisamos as inclusões feitas na Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) através da Lei 14926/2024, proposta pelo então deputado Luciano Ducci (PSB/PR) em 2015, e sancionada em 2024. Essa análise foi realizada tendo como referência as 10 Diretrizes da Educação Ambiental Climática, elaboradas pelo Cemaden Educação, pelo FunBEA e pelo iCS. Comparamos ambos com a intenção de analisar convergências e divergências. As inclusões feitas na PNEA se baseiam em três pilares: prevenção, mitigação e adaptação. As diretrizes trazem estes pilares, mas com maior direcionamento às comunidades em vulnerabilidade, e com intencionalidade, buscando a compreensão político-social das mudanças climáticas. Como resultado, percebemos que a PNEA precisa de um maior direcionamento dos seus pilares para as vulnerabilidades socioambientais, além de elaborar um Programa Nacional de Educação Climática, ou, pelo menos, promover alterações no atual Programa de Educação Ambiental, objetivando dar conta das alterações na PNEA. Como sugestão, entendemos que estes processos devem ser conduzidos de forma colaborativa, participativa, contemplando multiplicidade e diversidade.

Palavras-chave: (1) Mudanças climáticas; (2) Educação ambiental; (3) Políticas públicas; (4) PNEA; (5) Educação climática.

Abstract: Extreme events have been more intense and frequent in recent years and will continue to occur in the coming decades due to climate change. The Federal Government has sought to develop public policies that can help address these events and the upcoming socio-environmental changes. Environmental education is one of the processes for addressing this. Because it is multiple and diverse, as well as polycentric, its construction and implementation have historically been carried out in a dialogic manner with the stakeholders involved. In this research, we analyze the inclusions made in the National Environmental Education Policy (PNEA) through Law 14926/2024, proposed by then-Congressman Luciano Ducci (PSB/PR) in 2015 and enacted in 2024. This analysis was conducted using the 10 Guidelines for Climate Environmental Education, developed by Cemaden Educação, FunBEA, and iCS. We compared both with the aim of analyzing convergences and divergences. The inclusions made in the PNEA are based on three pillars: prevention, mitigation, and adaptation. The guidelines address these pillars, but with a greater focus on vulnerable communities and with intentionality, seeking a political and social understanding of climate change. As a result, we realize that the PNEA needs to better align its pillars with socio-environmental vulnerabilities, in addition to developing a National Climate Education Program, or at least promoting changes to the current Environmental Education Program, aiming to address the changes in the PNEA. As a suggestion, we understand that these processes should be conducted collaboratively and participatively, encompassing multiplicity and diversity.

Keywords: (1) Climate change; (2) Environmental education; (3) Public policies; (4) PNEA; (5) Climate education.

Sobre os autores

Fabio Ferrarese é Graduado em Ciências Ambientais pela Unirio, Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Educação na Unirio. Membro convidado do Grupo Interdisciplinar de Educação Ambiental do estado do Rio de Janeiro (GIEA/RJ). Colaborador na Câmara Temática de Educação Ambiental Climática no Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas.

Daniel Fonseca de Andrade possui Licenciatura e bacharelado em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo (1996), Mestrado em Ciência Ambiental pela Universidade de Soth Bank, Londres (2000) e Doutorado em Ciência Ambiental pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental (PROCAM) da Universidade de São Paulo (2013), com período sanduíche na Faculdade de Estudos Ambientais na Universidade de York, em Toronto, Canadá. É Professor Adjunto no Departamento de Ciências do Ambiente

(DCA) do Instituto de Biociências (IBIO) do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), na Graduação, no Mestrado Profissional em Ecoturismo e Conservação (na linha de pesquisa Gestão de Áreas Protegidas) e no Mestrado Acadêmico em Educação (Linha de pesquisa: Práticas educativas, linguagens e tecnologias).

**educação climática:
como quebrar o silêncio climático nas famílias e nas escolas**

**climate education:
how to breakdown the climate silence within families and schools**

Daniela Vianna

Pós-doutoranda e Pesquisadora do Saúde Planetária Brasil
Instituto de Estudos Avançados – Universidade de São Paulo (USP)
Bragança Paulista, SP

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-8433-4934>

Samantha Graiki Proença

Representante da rede Famílias pelo Clima
Coalização Brasileira pela Educação Climática
Atibaia, Sp

Orcid: <https://orcid.org/0009-0002-8833-842X>

Resumo: Parceria entre os movimentos *Famílias pelo Clima*, *Escolas pelo Clima* e *Saúde Planetária Brasil* (USP) resultou na publicação de uma cartilha de educação climática com mais de 216 dicas para famílias e educadores quebrarem o silêncio climático e incorporarem as questões climáticas e a perspectiva da saúde planetária na educação brasileira. A publicação relata experiência prática realizada em duas escolas no interior de São Paulo. A iniciativa envolveu a sensibilização de educadores para a importância de incorporar as questões climáticas no ensino e em atividades com alunos de 8 a 12 anos. As crianças aprenderam, de forma lúdica, como os gases de efeito estufa retêm o calor na atmosfera, conheceram a cosmovisão indígena, em contato com um líder indígena da etnia Guarani, e participaram de um jogo de tabuleiro chamado *Trilhas para o Novo Clima*. Neste artigo, vamos explorar como foi o processo de construção da publicação e apresentar dados da pesquisa de percepção realizada com os educadores das duas escolas que participaram da experiência. A publicação, lançada em 2024 e publicada no *Portal de Livros Abertos* da USP, teve mais de 3,5 mil *downloads*, e está atraindo o interesse de educadores e organizações que atuam com formação de professores. Foi incorporada como bibliografia de referência pelo *Cemaden Educação*. Seu objetivo é mobilizar jovens e comunidades para construir conhecimento, refletir e agir para prevenir riscos de desastres.

Palavras-chave: (1) Educação climática; (2) Políticas públicas; (3) Educomunicação; (4) Educação ambiental; (5) Mudanças climáticas.

Abstract: A partnership between the movements *Families for Climate, Schools for Climate* and *Planetary Health Brazil* (USP) resulted in the publication of a climate education booklet with more than 216 tips for families and educators to breakdown the climate silence and incorporate climate issues and the perspective of planetary health into Brazilian education. The publication reports on a practical experience carried out in two schools in the interior of São Paulo. The initiative involved raising awareness among educators about the importance of incorporating climate issues into teaching and activities with students aged 8 to 12. The children learned, in a playful way, how greenhouse gases retain heat in the atmosphere, learned about the indigenous worldview through contact with an indigenous leader of the Guarani ethnic group, and participated in a board game called *Trilhas para o Novo Clima*. In this article, we will explore the process of creating the publication and present data from the perception survey conducted with educators from the two schools that participated in the experience. The publication, launched in 2024 and published on the USP *Open Books Portal*, has had more than 3,500 downloads and is attracting the interest of educators and organizations that work with teacher training. It was included as a reference bibliography by *Cemaden Educação*. Its objective is to mobilize young people and communities to build knowledge, reflect and act to prevent disaster risks.

Keywords: (1) Climate education; (2) Public policies; (3) Educommunication; (4) Environmental education; (5) Climate change.

Sobre as autoras

Daniela Vianna é jornalista (UFRGS), comunicadora ambiental e climática, doutora em Ciências Ambientais pelo PROCAM-USP, com pós-doutorado em comunicação das mudanças climáticas pelo *Center for Climate Change Communication*, ligado à *George Mason University* (EUA), pesquisadora e pós-doutoranda do Instituto de Estudos Avançados (IEA-USP), no grupo Saúde Planetária Brasil. É líder de realidade climática pelo *The Climate Reality Project* e voluntária do movimento *Famílias pelo Clima*.

Samantha Graiki Proença é Geógrafa e educadora, especialista em Ensino de Geografia pela UNESP e Gerenciamento Ambiental pela ESALQ-USP. Participa da Rede Internacional de Pesquisa Resiliência Climática (RIPERC) e do grupo de pesquisas em Bioeconomia Circular Sustentável (ESALQ-USP), representa o *Famílias pelo Clima* na Coalizão Brasileira pela Educação Climática (CEBC) e integra a Câmara Temática Nacional de Educação Ambiental Climática no Fórum Brasileiro de Mudança do Clima. É líder de realidade climática pelo *The Climate Reality Project* Brasil, voluntária no Coletivo Socioambiental de Atibaia e no movimento *Famílias pelo Clima*.

**invisibilidade da educação ambiental climática:
mudanças climáticas e educação nos planos do estado de goiás**

**invisibility of environmental climate education:
climate change and education in the plans of the state of goiás**

Letícia Arantes Jury

Jornalista

Universidade Federal de Goiás (UFGO)

Goiânia, GO

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-8749-4829>

Josana de Castro Peixoto

Bióloga

Universidade Estadual de Goiás (UEG)

Universidade Evangélica de Goiás

Anápolis, GO

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-3496-1315>

Resumo: O presente artigo busca analisar a invisibilidade da educação ambiental climática e das mudanças climáticas nos discursos presentes nos planos de governo dos governadores do estado de Goiás entre 1983 e 2023. Parte-se do pressuposto de que os discursos políticos, conforme van Dijk (2015), desempenham papel central na legitimação e ocultação de relações de poder. A pesquisa, de caráter documental, utilizou como fonte primária a *Coletânea do Planejamento em Goiás*, do Instituto Mauro Borges (IMB), complementada por dados do Tribunal Superior Eleitoral. A análise crítica do discurso, fundamentada em van Dijk (2015) e Fairclough, Mulderrig & Wodak (2005), nos levou a compreender que as propostas ambientais são setorizadas e negligenciam a complexidade e a urgência das mudanças climáticas. A pesquisa evidencia a importância de integrar abordagens transdisciplinares e críticas para compreender como o discurso político molda e limita as respostas institucionais à crise climática.

Palavras-chave: (1) Educação ambiental climática; (2) Discurso político; (3) Análise crítica do discurso; (4) Planos de governo; (5) Invisibilidade climática.

Abstract: This article seeks to analyze the invisibility of environmental education and climate change in the discourses present in the government plans of the governors of the state of Goiás between 1983 and 2023. It is assumed that political discourses, according to van Dijk (2015), play a central role in legitimizing and concealing power relations. The research, of a documentary nature, used as its primary source the *Coletânea do Planejamento em Goiás*, from Mauro Borges Institute (IMB),

supplemented by data from the Superior Electoral Court. The critical analysis of the discourse, based on van Dijk (2015) and Fairclough, Mulderrig & Wodak (2005), led us to understand that environmental proposals are sectorized and neglect the complexity and urgency of climate change. The research highlights the importance of integrating transdisciplinary and critical approaches to understand how political discourse shapes and limits institutional responses to the climate crisis

Keywords: (1) Climate environmental education; (2) Political discourse; (3) Critical discourse analysis; (4) Government plans; (5) Climate invisibility.

Sobre as autoras

Letícia Arantes Jury é jornalista e mestre em Comunicação pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Pesquisadora no Núcleo de Pesquisa dos Saberes Tradicionais e Ambientais do Cerrado (UEG-GO).

Josana de Castro Peixoto é doutora em Biologia pela Universidade Estadual de Goiás. Pesquisadora do programa de Pós-graduação em Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente (PPGSTMA), Universidade Evangélica de Goiás – UniEvangélica e do Programa de Pós-graduação de Territórios Expressões Culturais do Cerrado (TECCER) da Universidade Estadual de Goiás (UEG).

**educação, currículo e sustentabilidade:
inserções na base nacional comum curricular**

**education, curriculum and sustainability:
insertions in the common national curriculum base**

Raquel Serra Rebouças

Mestra no PPG em Direito, Governança e Políticas Públicas
Universidade Salvador (UNIFACS)
Salvador, BA

Orcid: <https://orcid.org/0009-0000-3788-7977>

Marta Cardoso de Andrade

Professora de PPG em Direito, Governança e Políticas Públicas
Universidade Salvador (UNIFACS)
Salvador, BA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-4461-8139>

Resumo: A sustentabilidade é um tema atual e central nas discussões contemporâneas, impulsionado, principalmente, pelas questões ambientais. A sua inserção no currículo escolar ocorre via *Base Nacional Comum Curricular* (BNCC) que propõe o desenvolvimento da responsabilidade e da cidadania, orientadas para a preservação ambiental, a consciência social e a ética. Assim, este artigo objetiva analisar esta concepção na Base e suas implicações para a formação desta noção no educando. Também se busca evidenciar os limites dessa concepção e defender a necessidade de reconstruir o sentido da Sustentabilidade na Educação na formação de sujeitos autônomos, críticos e comprometidos com a transformação da realidade. Para tanto, fez-se uma revisão bibliográfica dos conceitos Educação, Currículo e Sustentabilidade; e uma análise documental, centrada na BNCC.

Palavras-chave: (1) Educação; (2) Currículo; (3) Sustentabilidade; (4) BNCC; (5) Cidadania.

Abstract: Sustainability is a current and central theme in contemporary discussions, driven mainly by environmental issues. Its inclusion in the school curriculum occurs via the National Common Curricular Base (BNCC), which proposes the development of responsibility and citizenship, oriented towards environmental preservation, social awareness and ethics. This article aims to analyze this concept in the Base and its implications for the formation of this notion in students. It also seeks to highlight the limits of this concept and defend the need to reconstruct the meaning of Sustainability in Education in the formation of autonomous, critical subjects committed to the transformation of reality.

A bibliographic review of the concepts Education, Curriculum and Sustainability was carried out; and a documentary analysis, centered on the BNCC.

Keywords: (1) Education; (2) Curriculum; (3) Sustainability; (4) BNCC; (5) Citizenship.

Sobre as autoras

Raquel Serra Rebouças Advogada. Aluna especial do Doutorado do Programa de Pós-graduação em Educação e Contemporaneidades da Universidade Estadual da Bahia (UNEB). Mestra no Programa de Pós-graduação em Direito, Governança e Políticas Públicas (PPGDGPP) pela Universidade Salvador (UNIFACS), corpus de pesquisa em Educação Emancipatória. Especialização em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) e Bacharelado em Direito pela Universidade Salvador (UNIFACS). Inscrita na OAB-BA, Membro da Comissão Especial de Direito Educacional da OAB-BA no ano de 2024. Membro associado da Associação Brasileira de Direito Educacional (ABRADE), seccional Bahia. Sócia da empresa Meninas do Licuri - ESG, Sustentabilidade e Comunicação.

Marta Cardoso de Andrade é Relações Públicas e Linguista, Professora Universitária, Pesquisadora e Líder de Pesquisa do CNPq, bem como é Consultora em Comunicação e Transparência Empresarial; Pós-Doutora em Ciências da Comunicação pela Universidade Nova de Lisboa; Doutora e Mestra em Letras, com corpus de pesquisa na área da Comunicação Organizacional, pela Universidade Federal da Bahia (UFBA); Especialista em Avaliação pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB), e em Gramática e Texto da Língua Portuguesa pela Universidade Salvador (UNIFACS); Bacharel em Comunicação Social pela UNIFACS e Licenciada Plena em Língua Portuguesa pela UNEB; associada da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação (Intercom), da Associação Brasileira de Pesquisadores em Comunicação Organizacional (ABRAPCORP) e da Associação Brasileira de Linguística (ABRALIN); líder e pesquisadora do Grupo de Pesquisa em Comunicação, Desenvolvimento e Discurso (Com2D), vinculado ao CNPq; possui mais de 20 anos de atuação nos setores da Comunicação Empresarial e da Educação; sua experiência profissional inclui consultoria e assessoria em projetos de comunicação para médias empresas; estratégias de relacionamento com os públicos; e avaliação de projetos de comunicação para organizações de grande porte, a exemplo da Petrobras. Atualmente é Professora do Programa de Pós-Graduação em Direito, Governança e Políticas Públicas e dos cursos da área de Comunicação da UNIFACS; palestrante em congressos,

nacionais e internacionais, com temas referentes à sua área de atuação; e pesquisadora de assuntos voltados para a Comunicação e Discursos Organizacionais; Governança e Transparência Corporativa; e Sustentabilidade Empresarial. Foi também: Chefe de Departamento de Imprensa e Informação e Professora (concurada) Adjunta da Universidade do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA); Diretora de Negócios e Líder da área de Comunicação e Transparência Empresarial da Oficina de Empresas - Governança e Gestão; Revisora de textos de editoras e Instituições de Ensino Superior (IES); Facilitadora de cursos corporativos; bem como esteve na coordenação e/ou docência de cursos superiores nas seguintes IES: UFBA, Universidade Católica do Salvador (UCSal), Faculdade Ruy Barbosa, Faculdade Área1 e Faculdade Regional da Bahia (UNIRB).

educação ambiental e emergência climática: ambientalização curricular no ensino fundamental

environmental education and climate emergency: curricular environmentalization in elementary education

Valéria Cristina Sparapan Dolmen

Professora e Diretora Escolar

Rede Municipal de Ensino

Tupã, SP

Orcid: <https://orcid.org/0009-0003-0460-3845>

Resumo: A intensificação da emergência climática desafia os sistemas educacionais a promoverem práticas pedagógicas que contribuam para a formação de sujeitos críticos, capazes de atuar frente às transformações ambientais e sociais do século XXI. Este estudo analisa como a educação ambiental, com foco na emergência climática, está integrada ao currículo de escolas municipais de Ensino Fundamental I do município de Tupã (SP). A pesquisa adota abordagem qualitativa, com análise documental e entrevistas com docentes e gestores de três escolas de tempo integral, buscando identificar práticas, obstáculos e potencialidades no processo de ambientalização curricular. O referencial teórico fundamenta-se em autores como Gadotti, Leff, Layrargues e Loureiro, que propõem uma educação ambiental crítica, emancipadora e articulada ao território. Os resultados apontam que, apesar de avanços pontuais, como oficinas interdisciplinares e projetos ambientais desenvolvidos nas escolas, persistem desafios estruturais, como a fragmentação do currículo, a insuficiência de formação continuada e a ausência de políticas públicas mais efetivas. Conclui-se que a ambientalização curricular demanda a valorização dos saberes locais, o fortalecimento do protagonismo docente e o desenvolvimento do letramento socioambiental como prática transversal e permanente. Ao aproximar teoria e prática, escola e comunidade, essa abordagem contribui para a construção de uma educação comprometida com a sustentabilidade, a justiça ambiental e a formação de cidadãos sensíveis às complexas relações entre sociedade e natureza.

Palavras-chave: (1) Letramento socioambiental; (2) Educação ambiental crítica; (3) Currículo escolar; (4) Emergência climática; (5) Ensino Fundamental.

Abstract: The intensification of the climate emergency challenges educational systems to promote pedagogical practices that contribute to the formation of critical subjects, capable of acting in the face of the environmental and social transformations of the 21st century. This study analyzes how environmental education, with a focus on the climate

emergency, is integrated into the curriculum of municipal elementary schools in the city of Tupã (SP). The research adopts a qualitative approach, with documentary analysis and interviews with teachers and administrators of three full-time schools, seeking to identify practices, obstacles and potentialities in the process of curricular environmentalization. The theoretical framework is based on authors such as Gadotti, Leff, Layrargues and Loureiro, who propose a critical, emancipatory environmental education that is articulated with the territory. The results indicate that, despite specific advances, such as interdisciplinary workshops and environmental projects developed in schools, structural challenges persist, such as the fragmentation of the curriculum, insufficient continuing education and the absence of more effective public policies. It is concluded that curricular environmentalization requires the valorization of local knowledge, the strengthening of the role of teachers and the development of socio-environmental literacy as a transversal and permanent practice. By bringing theory and practice, school and community, closer together, this approach contributes to the construction of an education committed to sustainability, environmental justice and the formation of citizens sensitive to the complex relationships between society and nature.

Keywords: (1) Socio-environmental literacy; (2) Critical environmental education; (3) School curriculum; (4) Climate emergency; (5) Elementary Education.

Sobre a autora

Valéria Cristina Sparapan Dolmen é Mestranda em Agronegócio e Desenvolvimento (ênfase em Ensino de Ciências) pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP, Campus de Tupã. Atua há 16 anos na rede municipal de ensino de Tupã (SP), com experiência no Ensino Fundamental I. Atualmente, é diretora interina de uma escola municipal de tempo integral, situada em bairro periférico. Desenvolve pesquisas na área de educação ambiental crítica, ambientalização curricular e emergência climática no contexto escolar.

**plano de ação climática e orientações pedagógicas:
educação ambiental na rede municipal de são paulo**

**climate action plan and pedagogical guidelines:
environmental education in the São Paulo municipal school system**

James Andreas Maier

Doutorando Programa Interunidades em Ensino de Ciências
Universidade de São Paulo (USP)
São Paulo, SP

Orcid: <https://orcid.org/0009-0000-4552-0358>

Thaís Brianezi

Professora da Escola de Comunicação e Artes
Universidade de São Paulo (USP)
São Paulo, SP

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-4279-6345>

Resumo: Este artigo analisa 35 Planos de Ação Climática elaborados por educadores da Rede Municipal de Ensino de São Paulo no contexto da formação continuada “Precisamos conversar sobre emergência climática”, promovida por meio de um acordo entre a Secretaria Municipal de Educação (SME-SP) e a Escola de Comunicações e Artes da USP (ECA-USP). O estudo teve como objetivo identificar as concepções de Educação Ambiental presentes nos projetos, os problemas socioambientais abordados, as características de escolas sustentáveis e resilientes evidenciadas nas propostas, e os elementos de educomunicação mobilizados. A metodologia consistiu em análise documental qualitativa com componente quantitativo descritivo, tomando como base os resumos dos projetos, a classificação das concepções pedagógicas segundo a tipologia de Silva e Campina (2011), e a categorização inspirada na mandala das Orientações Pedagógicas de Educação Ambiental do Currículo da Cidade. Os resultados apontam que a maioria dos projetos se alinha à concepção crítica de Educação Ambiental, especialmente quando articulam protagonismo estudantil, participação comunitária e contextualização territorial. Elementos de educomunicação estiveram presentes em diversas propostas, particularmente por meio da produção colaborativa de mídias e da valorização das vozes juvenis. A pesquisa indica que formações continuadas fundamentadas nas orientações da rede e nos princípios da educomunicação podem contribuir para o fortalecimento de práticas pedagógicas críticas frente à emergência climática.

Palavras-chave: (1) Educação ambiental crítica; (2) Educomunicação; (3)

Escolas sustentáveis; (4) Emergência climática; (5) Rede Municipal de Ensino de São Paulo.

Abstract: This article analyzes 35 Climate Action Plans developed by educators from São Paulo's Municipal Education Network during the continuing education program "We Need to Talk About Climate Emergency," promoted through an agreement between the Municipal Education Department (SME-SP) and the School of Communications and Arts of the University of São Paulo (ECA-USP). The study aimed to identify the conceptions of Environmental Education underlying the projects, the socio-environmental issues addressed, the characteristics of sustainable and resilient schools evidenced in the proposals, and the presence of educommunication elements. The methodology involved qualitative documentary analysis with a descriptive quantitative component, based on project summaries, the classification of pedagogical approaches according to the typology of Silva and Campina (2011), and categorization inspired by the mandala of the Environmental Education Pedagogical Guidelines from the City Curriculum. The results show that most projects align with a critical conception of Environmental Education, especially those that promote student protagonism, community participation, and territorial contextualization. Educommunication elements were present in several proposals, particularly through collaborative media production and the enhancement of youth voices. The findings indicate that continuing education initiatives grounded in the city's curricular orientations and in the principles of educommunication may contribute to strengthening critical pedagogical practices in the face of the climate emergency.

Keywords: (1) Critical environmental education; (2) Educommunication; (3) Sustainable schools; (4) Climate emergency; (5) São Paulo Municipal Education Network.

Sobre os autores

James Andreas Maier é doutorando em Ensino de Ciências pelo IF/PIED - Universidade de São Paulo. Possui mestrado em Biodiversidade Vegetal e Meio Ambiente pelo Instituto de Botânica de São Paulo e graduação em Ciências Biológicas. Serviços Técnicos Especiais da SME- DRE Campo Limpo como formador responsável pelo Núcleo de Educação Ambiental e Ensino de Ciências.

Thaís Brianezi é graduada em Jornalismo pela USP, mestre em Sociedade e Cultura na Amazônia pela UFAM, doutorado em Ciência Ambiental pela USP, é professora doutora da ECA/USP, atuando na Licenciatura em Educomunicação e na Programa de Pós Graduação em Ciências da Comunicação.

**justiça climática na educação básica:
escolares em comunidades periféricas**

**climate justice in basic education:
schoolchildren in peripheral communities**

Danielle Ramos Rosa

Professora Orientadora de Sala de Leitura
Redes Municipal e Estadual de São Paulo
São Paulo, SP

Orcid: <https://orcid.org/0009-0005-9065-6816>

Erika Vieira Lima Monfardini

Professora de Educação Digital e Educomunicadora
Redes Municipal e Estadual de São Paulo
São Paulo, SP

Orcid: <https://orcid.org/0009-0005-6360-0729>

Resumo: Este artigo analisa como práticas pedagógicas promovidas na educação básica podem ser o ponto de partida para mudanças comportamentais em jovens de populações periféricas, promovendo o protagonismo juvenil e a compreensão da educação climática como um direito. A partir de uma abordagem qualitativa, investiga-se a experiência dos estudantes da *EMEF Professor José Mário Pires Azanha*, localizada na zona leste de São Paulo, na participação dos projetos *Imprensa Teen Azanha* e *Sarau do Clima*, que articulam temáticas como o racismo ambiental, as mudanças climáticas, os *Objetivos de Desenvolvimento Sustentável* (ODSs), entre outros. Reflete-se que tais vivências revelam a potência da escola pública como palco de uma educação crítica e transformadora, promovendo a justiça ambiental e o princípio do bem-viver, por meio do desenvolvimento de práticas educativas integradas ao território, à comunidade e ao cuidado com a vida, de forma interdisciplinar, proporcionando também a construção de alternativas sustentáveis e solidárias no cotidiano escolar. Conclui-se que essas ações são fundamentais para a promoção de uma pedagogia climática, que visa educar sobre as mudanças climáticas e suas causas, contribuindo para a construção de um futuro resiliente e justo.

Palavras-chave: (1) Educação ambiental climática; (2) Comunidades periféricas; (3) Educomunicação; (4) Projetos pedagógicos; (5) Participação estudantil.

Abstract: This article analyzes how pedagogical practices promoted in basic education can be the starting point for behavioral changes in young people from peripheral populations, promoting youth protagonism and the

understanding of climate education as a right. Using a qualitative approach, the article investigates the experience of students from *EMEF Professor José Mário Pires Azanha*, located in the eastern part of São Paulo, in participating in the projects *Imprensa Teen Azanha* and *Sarau do Clima*, which articulate themes such as environmental racism, climate change, the Sustainable Development Goals (SDGs), among others. It is reflected that such experiences reveal the power of public schools as a stage for critical and transformative education, promoting environmental justice and the principle of good living, through the development of educational practices integrated with the territory, the community and care for life, in an interdisciplinary way, also providing the construction of sustainable and supportive alternatives in the school routine. It is concluded that these actions are fundamental for the promotion of climate pedagogy, which aims to educate about climate change and its causes, contributing to the construction of a resilient and fair future.

Keywords: (1) Climate environmental education; (2) Peripheral communities; (3) Educommunication; (4) Pedagogical projects; (5) Student participation.

Sobre as autoras

Danielle Ramos Rosa é professora da rede estadual desde 2010 e da rede municipal desde 2017, é formada em Letras pela Universidade Cruzeiro do Sul e possui especialização em Tradução. Atua como Professora Orientadora de Sala de Leitura (POSL) na rede municipal desde 2022, desenvolvendo projetos voltados à formação leitora e à expressão artística, como o *Sarau* e o *Clube de Leitura*. Trabalha em parceria com a professora do Laboratório Digital no projeto *Imprensa Jovem*, promovendo práticas interdisciplinares de leitura, mídia e educomunicação.

Erika Vieira Lima Monfardini é professora graduada em Licenciatura Plena em Matemática (2001), Pedagogia e Supervisão Escolar (2005). Tem especialização em Matemática pela Unicamp (2013), Educação Inclusiva (2016) e Psicopedagogia (2017). Atua na rede estadual de ensino desde 2001 e na rede municipal de São Paulo desde 2010. Desde 2015, é professora de Educação Digital e educadora, desenvolvendo o projeto *Imprensa Jovem* com foco em protagonismo estudantil e comunicação escolar.

**mudanças climáticas e vulnerabilidades:
relevância do direito nos desastres do sul do brasil**

**climate change and vulnerabilities:
the relevance of law in disasters in southern brazil**

Eduarda Lemos Blank

Graduanda em Gestão Ambiental
Universidade Federal de Pelotas
Pelotas, RS
<https://orcid.org/0009-0003-2945-5295>

Lusiane Oliveira Souza

Pós-Graduanda em Ciências Ambientais
Universidade Federal de Pelotas
Pelotas, RS
<https://orcid.org/0009-0006-7223-3411>

Amanda Forquim Cetolin

Graduanda em Gestão Ambiental
Universidade Federal de Pelotas
Pelotas, RS
<https://orcid.org/0009-0008-2769-9356>

Maraiza Mendes Feijó

Pós-Graduanda em Ciências Ambientais
Universidade Federal de Pelotas
Pelotas, RS
<https://orcid.org/0009-0000-3489-3693>

Wesley Kabke

Graduando em Gestão Ambiental
Universidade Federal de Pelotas
Pelotas, RS
<https://orcid.org/0009-0007-2728-7952>

Vitor Barreto dos Santos

Graduando em Gestão Ambiental
Universidade Federal de Pelotas
Pelotas, RS
<https://orcid.org/0009-0006-1801-5341>

Eduarda Medran Rangel

Docente no PPG em Ciências Ambientais
Universidade Federal de Pelotas
Pelotas, RS
<https://orcid.org/0000-0003-3334-5091>

Resumo: Esta pesquisa analisa a intersecção entre mudanças climáticas, vulnerabilidades socioambientais e a relevância do Direito nos desastres no Sul do Brasil. O objetivo é destacar como as transformações climáticas exacerbam as desigualdades sociais e econômicas, afetando as situações mais vulneráveis. A metodologia utilizada incluiu revisão bibliográfica e pesquisa documental. Os resultados evidenciam a necessidade de uma abordagem interdisciplinar e de um marco regulatório robusto para mitigar os impactos dos desastres. As considerações principais enfatizam a importância da educação ambiental e da colaboração entre diferentes áreas do saber para promover um futuro sustentável e justo.

Palavras-chave: (1) Desigualdade Social; (2) Eventos extremos; (3) ODS 13; (4) Resiliência; (5) Mudanças climáticas.

Abstract: This research analyzes the intersection of climate change, socio-environmental vulnerabilities, and the relevance of disaster law in Southern Brazil. The aim is to highlight how climate transformations exacerbate social and economic inequalities, affecting the most vulnerable populations. The methodology employed included bibliographic review and documentary research. The results underscore the need for an interdisciplinary approach and a robust regulatory framework to mitigate disaster impacts. The final considerations emphasize the importance of environmental education and collaboration across different fields of knowledge to promote a sustainable and just future.

Keywords: 1) Social inequality; (2) Extreme events; (3) SDG 13; (4) Resilience; (5) Climate change.

Sobre os autores

Eduarda Lemos Blank é Técnica em Auxiliar de Veterinário e Pet Shop pelo Instituto Mix de Profissões - Pelotas/RS, discente no curso de Gestão Ambiental - Bacharelado pela Universidade Federal de Pelotas e discente no curso de Tecnólogo em Saneamento Ambiental pelo Centro Universitário UniFatecie. Ocupa atualmente o cargo de Presidente do Diretório Acadêmico de Gestão Ambiental Bacharelado (DAGAB) e faz parte do movimento socioambiental que luta pela justiça climática no Rio Grande do Sul denominado Eco Pelo Clima. Atualmente, esta desenvolvendo uma pesquisa sobre desastres climáticos no Rio Grande do Sul e seus aparatos legais, fazendo parte do Grupo de Estudos e Soluções Ambientais - GESA.

Amanda Forquim Cetolin é aluna do curso de Gestão Ambiental na Universidade Federal de Pelotas (UFPEL). Realizou apresentações no SIIPE (UFPel) e em outros diversos eventos acadêmicos, faz parte do Grupo de Estudos e Soluções Ambientais – GESA e é a atual secretária do Diretório Acadêmico de Gestão Ambiental Bacharelado.

Wesley Kabke é aluno do curso de Gestão Ambiental na Universidade Federal de Pelotas (UFPEL). Realizou apresentações diversos eventos acadêmicos, faz parte do Grupo de Estudos e Soluções Ambientais – GESA e participa do projeto Hortas Urbanas, fazendo ações de educação ambiental e agroecologia.

Lusiane Oliveira Souza é formada em Gestão Ambiental Bacharelado pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel), atualmente cursando o PPG em Ciências Ambientais - UFPel. Participou de projeto de extensão de saneamento básico e educação ambiental. Faz parte do Grupo de

Estudos e Soluções Ambientais – GESA e estuda gerenciamento de resíduos sólidos.

Maraiza Mendes Feijó é graduada em Gestão Ambiental no Centro de Integração do Mercosul pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel) (2025). Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais (PPGCamb/UFPel). Faz parte do Grupo de Estudos e Soluções Ambientais – GESA e estuda gerenciamento de resíduos sólidos, materiais sustentáveis e tratamento de efluentes.

Vitor Barreto dos Santos é aluno do curso de Gestão Ambiental na Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Faz parte do Grupo de Estudos e Soluções Ambientais – GESA e pesquisa sobre resíduos sólidos em estádio de futebol.

Eduarda Medran Rangel é graduada em Gestão Ambiental pelo Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, Saneamento Ambiental pelo Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes - Química pela Universidade de Franca, Engenharia Ambiental pela Universidade Cruzeiro do Sul, Licenciatura em Matemática – FAVENI, mestra em Ciência e Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de Pelotas e doutora em Ciência e Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de Pelotas. Atualmente é professora adjunta no curso de Gestão Ambiental e faz parte do PPG em Ciências Ambientais, ambos na UFPel. Tem experiência na área de Ciências Ambientais, atuando principalmente nos seguintes temas: meio ambiente, fotocatalise, educação ambiental, cálculos hidrográficos, gerenciamento de resíduos, materiais sustentáveis, soluções baseadas na natureza, mudanças climáticas e materiais pedagógicos.

raízes que educam:
proposta metodológica para formação docente em escolas sustentáveis e regenerativas

roots that educate:
methodological teacher's training scheme in sustainable and regenerative schools

Renata de Cária Ribeiro
Educadora Ambiental da Rede Pública Municipal
Jacareí, SP
Orcid: <https://orcid.org/0009-0007-4374-3938>

Resumo: O presente artigo apresenta uma proposta metodológica para a criação de escolas sustentáveis com base na formação docente como eixo estruturante por meio do projeto “*Raízes que educam*”. A iniciativa orienta instituições educacionais na implantação de práticas ambientais integradas ao currículo escolar, como hortas pedagógicas, compostagem, captação de água da chuva e reutilização criativa de resíduos sólidos. A metodologia propõe uma educação enraizada no território, que valoriza os saberes locais, respeita a diversidade socioambiental e promove a regeneração ecológica e social a partir do cotidiano escolar. A formação docente é contínua, prática e interdisciplinar, estimulando o uso dos espaços externos como territórios vivos de aprendizagem. O projeto parte da compreensão de que o professor é um agente de transformação e conexão entre comunidade, natureza e conhecimento. Alinhado à Agenda 2030 da ONU e à Política Nacional de Educação Ambiental, “*Raízes que educam*” apresenta orientações acessíveis, de baixo custo e alto impacto, viabilizando sua aplicação em contextos diversos, tanto urbanos, quanto rurais. Ao integrar ações pedagógicas, ambientais e comunitárias, pode-se concluir que o projeto contribui para a formação de cidadãos críticos, conscientes e comprometidos com a regeneração do planeta.

Palavras-chave: (1) Educação ambiental; (2) Escola regenerativa; (3) Formação docente; (4) Sustentabilidade; (5) Escola sustentável.

Abstract: This article presents a methodological proposal for the creation of sustainable schools based on teacher training as a structuring axis through the project “*Roots that educate*”. The initiative guides educational institutions in the implementation of environmental practices integrated into the school curriculum, such as educational gardens, composting, rainwater harvesting and creative reuse of solid waste. The methodology proposes an education rooted in the territory, which values local knowledge, respects socio-environmental diversity and promotes ecological and social regeneration based on the school routine. Teacher training is continuous, practical and interdisciplinary, encouraging the use of external spaces as living territories of learning. The project is based on the understanding that the teacher is an agent

of transformation and connection between community, nature and knowledge. Aligned with the UN 2030 Agenda and the National Policy for Environmental Education, “*Roots that educate*” presents accessible, low-cost and high-impact guidelines, enabling its application in diverse contexts, both urban and rural. By integrating pedagogical, environmental and community actions, it can be concluded that the project contributes to the formation of critical, conscious citizens committed to the regeneration of the planet.

Keywords: (1) Environmental education; (2) Regenerative school; (3) Teacher training; (4) Sustainability; (5) Sustainable school.

Sobre a autora

Renata de Cária Ribeiro é educadora ambiental da rede pública municipal de Jacareí/SP e graduanda em Meio Ambiente e Recursos Hídricos pela FATEC Jacareí. Atua no Programa de Educação em Tempo Integral das escolas de Ensino Fundamental I do município de Jacareí/SP, vinculada à empresa *Associação Amigos do Jardim Majonel*, contratada pela Secretaria Municipal de Educação. Participa em projetos interdisciplinares de educação ambiental, hortas escolares, compostagem, permacultura e paisagismo sustentável, com base nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). Desenvolve iniciativas voltadas à formação docente e à ecopedagogia, com foco na implementação de práticas pedagógicas em contextos escolares. Participa de projetos de recuperação de áreas degradadas e tem interesse em políticas públicas ambientais, agroecologia e gestão participativa de territórios.

**formação continuada para educação socioambiental:
reflexões e práticas a partir da bacia do rio sinos**

**continuing education for socio-environmental education:
reflections and practices from the sinos river basin**

Bethania Volmer Spiecher

Graduanda em Ciências Biológicas
Universidade Feevale
Novo Hamburgo, RS

Orcid: <https://orcid.org/0009-0007-6938-8364>

Flávio Antônio Olkoski

Graduado em Ciências Biológicas
Universidade Feevale
Novo Hamburgo, RS

Orcid: <https://orcid.org/0009-0000-5588-223X>

Leonardo Morellato Pereira

Mestrando em Qualidade Ambiental
Universidade Feevale
Novo Hamburgo, RS.

Orcid: <https://orcid.org/0009-0000-5940-0795>

Suelen Bomfim Nobre

Professora nos cursos de Ciências Biológicas e Pedagogia
Universidade Feevale
Novo Hamburgo, RS

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-6414-0959>

Natalia Aparecida Soares

Professora no curso de Ciências Biológicas e Extensionista
Universidade Feevale
Novo Hamburgo, RS

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-7908-9236>

Resumo: O projeto extensionista *Educação Socioambiental na Bacia do Rio dos Sinos*, desenvolvido pela Universidade Feevale e atualmente em sua oitava edição, tem como objetivo promover a educação ambiental por meio da formação e qualificação contínua de docentes e demais profissionais da área. A iniciativa reforça a importância da capacitação permanente, de modo que os educadores possam abordar, de forma crítica e contextualizada, as questões ambientais com seus alunos, contribuindo para a formação de cidadãos conscientes e engajados.

Nesta edição, o projeto contou com a participação de aproximadamente 21 docentes do município de Rolante/RS, escolhido por ser frequentemente impactado por emergências climáticas. A programação foi estruturada em módulos temáticos que abordaram conteúdos como geomorfologia, saneamento básico, descarte e gestão de resíduos sólidos e biodiversidade da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos. Também foram discutidos os principais desafios para a efetivação de políticas públicas ambientais, com foco em temas como limpeza urbana, consumo sustentável, esgotamento sanitário e saúde pública. As temáticas trataram tanto do contexto geral da Bacia quanto de questões específicas do município, com o objetivo de estimular a construção de uma consciência ambiental enraizada na realidade local. Foram ainda propostas práticas pedagógicas voltadas à multiplicação dos conhecimentos adquiridos nas comunidades escolares e regiões de atuação dos docentes. A iniciativa cumpre um papel fundamental na promoção de cidadãos ecologicamente conscientes e aptos a compreender e enfrentar os desafios socioambientais contemporâneos.

Palavras-chave: (1) Educação ambiental; (2) Formação docente; (3) Práticas extensionistas; (4) Emergências climáticas; (5) Bacia do Rio Sinos.

Abstract: The extension project *Educação Socioambiental na Bacia do Rio dos Sinos*, developed by Feevale University and currently in its eighth edition, aims to promote environmental education through the continuous training and qualification of teachers and other professionals in the area. The initiative reinforces the importance of ongoing training, so that educators can critically and contextually address environmental issues with their students, contributing to the formation of conscious and engaged citizens. In this edition, the project had the participation of approximately 21 teachers from the municipality of Rolante/RS, chosen for being frequently impacted by climate emergencies. The program was structured into thematic modules that covered topics such as geomorphology, basic sanitation, solid waste disposal and management, and biodiversity in the *Rio dos Sinos Basin*. The main challenges for implementing environmental public policies were also discussed, with a focus on topics such as urban cleaning, sustainable consumption, sewage disposal, and public health. The topics addressed both the general context of the Basin and specific issues in the municipality, with the aim of encouraging the development of environmental awareness rooted in local reality. Pedagogical practices aimed at spreading the knowledge acquired in school communities and regions where teachers' work were also proposed. The initiative plays a fundamental role in fostering environmentally conscious citizens who can understand and face contemporary socio-environmental challenges.

Keywords: (1) Environmental education; (2) Teacher training; (3) Extension practices; (4) Climate emergencies; (5) Sinos River Basin.

Sobre os autores

Bethania Volmer Spiecher é Graduanda em Ciências Biológicas, Universidade Feevale, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul.

Flávio Antônio Olkoski é Graduado em Ciências Biológicas, Universidade Feevale, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul.

Leonardo Morellato Pereira é Graduado em Ciências Biológicas, Mestrando em Qualidade Ambiental, Universidade Feevale, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul.

Suelen Bomfim Nobre é Pós-Doutora em Educação. Docente nos cursos de Ciências Biológicas e Pedagogia, Universidade Feevale, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul.

Natalia Aparecida Soares é Doutora em Ensino de Ciências. Docente do curso de Ciências Biológicas da Universidade Feevale e professora extensionista.

**entre papelão, palavras e práticas:
letramentos socioambientais na formação de professores e educadores ambientais**

**between cardboard, words, and practices:
socio-environmental literacies in the training of teachers and environmental educators**

Raí de Amorim Freire

Coordenador da Educação de Jovens e Adultos
Centro Educacional de Barra do Choça
Vitória da Conquista, BA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-5374-3743>

Waldemar Cavalcante de Lima Neto

Professor de Ensino Médio
Rede Estadual de Ensino de Pernambuco
Recife, PE

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-5557-2362>

Renata Priscila da Silva

Professora Adjunta
Universidade de Pernambuco
Petrolina, PE

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-9940-9046>

Carmen Roselaine de Oliveira Farias

Professora Associada III
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE)
Recife, PE

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-8215-692X>

Resumo: Este artigo propõe uma reflexão sobre práticas de letramento socioambiental desenvolvidas a partir de experiências com livros cartoneros em contextos de formação docente e educação popular. Em tempos de emergência climática e esgotamento civilizatório, torna-se urgente reimaginar a formação de professores por meio de práticas que entrelacem a criação estética, o engajamento político e a escuta ativa dos territórios. Inspirado nas perspectivas de Doris Sommer sobre a potência cultural da arte, nas contribuições de Brian Street sobre os letramentos como práticas sociais e nas experiências autorais vividas em projetos cartoneros no Nordeste brasileiro, o texto articula narrativas, vivências e tensionamentos que emergem quando a educação se abre ao sensível e ao comum. A escrita cartonera, como prática situada e insurgente, instaura um espaço de mediação entre saberes locais, experiências juvenis e justiça climática, convertendo papelão em palco de expressão, resistência e regeneração. O artigo sustenta que

essas práticas constituem não apenas dispositivos pedagógicos, mas atos de criação coletiva que ampliam os horizontes da formação de educadores e educadoras comprometidos com o bem-viver e com a transformação social. Ao mobilizar a palavra escrita, falada e sentida como forma de (r)existência, os letramentos socioambientais cartoneros apontam caminhos para uma pedagogia decolonial, dialógica e regenerativa.

Palavras-chave: (1) Formação docente; (2) Práticas cartoneras; (3) Letramento socioambiental; (4) Justiça climática; (5) Educação crítica.

Abstract: This article proposes a reflection on socio-environmental literacy practices developed from experiences with *cartonero* books in teacher training and popular education contexts. In times of climate emergency and civilizational exhaustion, it is urgent to reimagine teacher training through practices that intertwine aesthetic creation, political engagement, and active listening to territories. Inspired by Doris Sommer's perspectives on the cultural power of art, Brian Street's contributions to literacies as social practices, and the authorial experiences of *cartonero* projects in Northeast Brazil, the text articulates narratives, experiences, and tensions that emerge when education opens itself to the sensible and the common. *Cartonero* writing, as a situated and insurgent practice, establishes a space of mediation between local knowledge, youth experiences, and climate justice, transforming cardboard into a stage for expression, resistance, and regeneration. The article argues that these practices constitute not only pedagogical devices but also acts of collective creation that broaden the horizons of educators committed to well-being and social transformation. By mobilizing the written, spoken, and felt word as a form of (r)existence, *cartonero* socio-environmental literacies point the way toward a decolonial, dialogical, and regenerative pedagogy.

Keywords: (1) Teacher training; (2) Cartonero practices; (3) Socio-environmental literacy; (4) Climate justice; (5) Critical education.

Sobre os autores

Raí de Amorim Freire é Licenciado em Ciências Biológicas e mestre em Ensino das Ciências pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Educador popular, coordenador da Educação de jovens e adultos do Centro Educacional de Barra do Choça e professor de Ciências da Rede Municipal de Vitória da Conquista, Bahia. Atua com ensino, pesquisa e extensão em Letramentos socioambientais, práticas cartoneras e formação docente.

Waldemar Cavalcante de Lima Neto é Doutorando em Ensino pelo Programa de Pós-graduação em Rede Nordeste de Ensino (RENOEN—UFRPE), graduado em Letras (Português e Inglês) pela Faculdade de Formação de Professores

de Nazaré da Mata (UPE), mestre pelo Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação (PPGE), Mestrado e Doutorado Profissional em Educação (UPE) e mestre em Estudos da Linguagem pelo PROGEL—UFRPE. Atualmente, é professor da Rede Estadual de Ensino de Pernambuco.

Renata Priscila da Silva é Licenciada em Biologia, Mestre e Doutora em Ensino das Ciências, professora adjunta da Universidade de Pernambuco Campus Petrolina. Atua com temas ligados ao ensino de ciências, biologia e educação ambiental na educação básica e tem iniciado estudos sobre a formação inicial e continuada de professores e engendramentos entre currículo, vida e o trabalho docente.

Carmen Roselaine de Oliveira Farias é Bacharel em Direito, Mestre em Educação para a Ciência e Doutora em Educação. Professora Associada III da Universidade Federal Rural de Pernambuco (Recife). Atua na Licenciatura em Ciências Biológicas e nos Programas de Pós-Graduação em Ensino das Ciências (PPGEC/UFRPE) e Doutorado em Ensino da Rede Nordeste de Ensino (RENOEN/UFRPE).

**educação ambiental e protagonismo:
um projeto para os anos finais do ensino fundamental**

**environmental education and protagonism:
a project for the middle school**

Heulieda Macedo

Professora do Ensino Fundamental II e Médio
EMEF Ruy Barbosa da Secretaria Municipal de Educação
São Paulo, SP

Orcid: <https://orcid.org/0009-0009-0918-8912>

Resumo: No projeto *Mais Educação* organizamos um grupo de alunos entre 6° anos aos 9° anos, com o nome de *Protagonismo Ambiental*, esse grupo existe desde 2023 e por esse motivo há um movimento de entrada e saída de alunos. Com encontros semanais usamos sensibilização, leituras e debate sobre os problemas ambientais. Com algum conhecimento começam a se sentirem incomodados com ambiente da escola e a partir disso realizam ações de conscientização, arte com os lixos dos pátios, intervenções de diversos temas, limpeza da praça e plantio de árvores. Houve desdobramento para a feira de ciências, em seguida foram para regional e para outra escola, apresentar suas ações. Notamos que os alunos se sentem empoderados e responsáveis pelas questões e revelam autonomia para resolução de problemas e reflexões. Os alunos têm uma energia de querer mudar seu entorno, se estamos atentos a isso, podemos perceber diversas potencialidades. Quando usamos dados científicos, assuntos atuais, sensibilizações e mostramos que temos a oportunidade de fazer a diferença, eles abraçam a causa com atitudes de pertencimento do chão que pisam. Assim acreditamos que a Educação Ambiental trabalhada de forma interdisciplinar e crítica ajuda na construção de cidadãos mais responsáveis e atuantes.

Palavras-chave: (1) Protagonismo ambiental; (2) Educação ambiental; (3) Ensino Fundamental anos finais; (4) Protagonismo infanto-juvenil; (5) Empoderamento estudantil.

Abstract: In the *Mais Educação* project, we organized a group of students from 6th to 9th grades, called *Protagonismo Ambiental* (Environmental Protagonism). This group has existed since 2023 and, for this reason, there is a movement of students coming and going. With weekly meetings, we use awareness-raising, readings, and debates on environmental issues. With some knowledge, they begin to feel uncomfortable with the school environment and from there they carry out awareness-raising actions, art with trash from the playgrounds, interventions on various themes, cleaning the square, and planting trees. There was an extension to the science fair, and then they went to the

regional school and to another school to present their actions. We noticed that the students feel empowered and responsible for the issues and reveal autonomy in problem-solving and reflections. The students have an energy to change their surroundings, and if we are attentive to this, we can perceive several potentialities. When we use scientific data, current issues, awareness-raising, and show that we can make a difference, they embrace the cause with attitudes of belonging to the ground they walk on. We therefore believe that Environmental Education, when approached in an interdisciplinary and critical manner, helps to create more responsible and active citizens.

Keywords: (1) Environmental protagonism; (2) Environmental education; (3) Middle school; (4) Child and youth protagonism; (5) Student empowerment.

Sobre a autora

Heulieda Macedo é professora do Ensino Fundamental e Médio e Educadora Ambiental. Formada em Ensino de Ciências Físicas e Biológica, *Leadership Environmental* pelo VII International Training no Canadá. Tem Especialização em Gestão Ambiental e Ensino de Biologia. Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática. Desenvolve diversos projetos nas escolas sobre Meio ambiente há 25 anos, com reconhecimentos e prêmios.

**comunidade de aprendizagem entre escola e universidade:
uma análise a partir da categoria mediação de lukács**

**learning community between school and university:
an analysis based on lukács' mediation category**

Rosana Louro Ferreira Silva

Professora do Departamento de Zoologia do Instituto de Biociências
Universidade de São Paulo (USP)
São Paulo, SP

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-5787-2331>

Glaucia Fornazari Maximiano

Gestora educacional
Rede Municipal de Educação de São Paulo
Diretora pedagógica
Plataforma *Planeta na Escola*
São Paulo, SP

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-9022-1306>

Resumo: Inspirada em autores como Mészáros, Loureiro, Layrargues e Lukács, a pesquisa buscou a ocorrência de mediação no Curso Sustentabilidade e Equidade nas Práticas de Educação Ambiental, elaborado e desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa em Educação Ambiental e Formação de Professores (GPEAFE USP). Em duas versões, o Curso envolveu professores de diferentes regiões e etapas da Educação Básica e sua metodologia priorizou experiências interativas e análise crítica das singularidades dos territórios educativos, em busca de redefinições de práticas docentes e da construção de estratégias transformadoras no campo da justiça ambiental. A ontologia do ser social de György Lukács norteou a pesquisa, destacando a indissociação entre teoria e prática e a participação coletiva como elementos essenciais para o aprimoramento da educação ambiental. A análise dos dados e da trajetória do Curso, desde a concepção até a prática em escolas, onde os professores cursistas atuam, evidenciou um amalgamento dos conhecimentos dos cursistas com as categorias dos campos teórico e prático da Educação Ambiental Crítica para a Equidade/Justiça Ambiental. Desafios ao trabalho na escola foram desvelados, como, por exemplo, a plataformização do ensino, que tolhe o processo autônomo do docente para criar espaços para a ampliação e o aperfeiçoamento de estratégias pedagógicas e didáticas frente ao colapso climático.

Palavras-chave: (1) Equidade; (2) Justiça ambiental; (3) Educação ambiental crítica; (4) Ontologia; (5) Mediação.

Abstract: Inspired by authors such as Mészáros, Loureiro, Layrargues and Lukács, the research sought to identify the occurrence of mediation in the Course Sustainability and Equity in Environmental Education Practices, designed and developed by the Research Group on Environmental Education and Teacher Training (GPEAFE USP). In two versions, the Course involved teachers from different regions and stages of Basic Education and its methodology prioritized interactive experiences and critical analysis of the singularities of educational territories, seeking to redefine teaching practices and the construction of transformative strategies in the field of environmental justice. György Lukács' ontology of social being guided the research, highlighting the inseparability of theory and practice and collective participation as essential elements for improving environmental education. The analysis of the data and the trajectory of the Course, from its conception to its practice in schools, where the teachers who took the course work, showed an amalgamation of the knowledge of the students with the categories of the theoretical and practical fields of Critical Environmental Education for Equity/Environmental Justice. Challenges to the work in schools were revealed, such as, for example, the “platformization” of teaching, which hinders the autonomous process of the teacher to create spaces for the expansion and improvement of pedagogical and didactic strategies in the face of climate collapse.

Keywords: (1) Equity; (2) Environmental justice; (3) Critical environmental education; (4) Ontology; (5) Mediation.

Sobre as autoras

Rosana Louro Ferreira Silva possui graduação em Ciências Biológicas - Licenciatura e Bacharelado (1992), mestrado em Ecologia (2000) e doutorado em Educação - Ensino de Ciências (2007) e livre docente em Educação Ambiental (2020). É professora associada da área de Ensino de Biologia do Departamento de Zoologia do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo e Coordenadora do Grupo de Pesquisa em Educação Ambiental e Formação de Educadores (GPEAFE USP).

Gláucia Fornazari Maximiano possui graduação em Ciências Naturais – Licenciatura e Bacharelado em Química (1994), mestrado em Educação (2004), doutorado em Educação (2009), pós-doutorado em Educação Ambiental (2025), gestora educacional da Rede Municipal de Educação de São Paulo e Diretora pedagógica da Plataforma *Planeta na Escola*.

**escolas sustentáveis:
novos futuros na educação infantil**

**sustainable schools:
new futures in early childhood education**

Giovana Barbosa de Souza
Pesquisadora independente

São Paulo, SP

Orcid: <https://orcid.org/0009-0007-7590-2323>

Resumo: Este texto aborda como as condições atuais impactam os ecossistemas em que as crianças pequenas estão inseridas, apresentando desafios para elas e para os adultos ao seu redor. A maior parte do tempo das crianças é passada nas escolas, que enfrentam questões de inclusão, relações e aprendizado, além de serem afetadas por desafios climáticos. O direito à educação de qualidade é um princípio fundamental que deve ser respeitado. Diante disso, surge a necessidade de criar sistemas que apoiem crianças pequenas e suas famílias. O artigo discute o conceito de Escolas Sustentáveis, sua evolução e a relação com a legislação educacional no país, destacando a importância de sua implementação na Educação Infantil em consonância com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Escolas Sustentáveis são aquelas que promovem relações saudáveis com todas as formas de vida, comprometendo-se com a regeneração do planeta. Elas dão prioridade à educação ambiental e climática em quatro aspectos: currículo, gestão, espaço físico e parcerias com a comunidade. A Educação Infantil é vista como uma oportunidade para introduzir saberes que fomentem uma compreensão crítica sobre a relação entre sociedade, natureza e meio ambiente. O objetivo é ir além do simples conhecimento sobre ecossistemas, envolvendo a criança na construção de uma sociedade mais justa e sustentável. Para isso, é fundamental que as escolas criem um ambiente que acolha e estimule essa interação, formando cidadãos conscientes e responsáveis.

Palavras-chave: (1) Educação ambiental; (2) Justiça climática; (3) Equidade; (4) Racismo ambiental; (5) Educação infantil.

Abstract: This paper discusses how current conditions impact the ecosystems in which young children live, presenting challenges for them and the adults around them. Children spend most of their time in schools, which face issues of inclusion, relationships, and learning, in addition to being affected by climate challenges. The right to quality education is a fundamental principle that must be respected. Considering this, there is a need to create systems that support young children and their families. This article discusses the concept of Sustainable Schools, its evolution, and its relationship with educational legislation in the country,

highlighting the importance of its implementation in Early Childhood Education in accordance with the National Common Curricular Base (BNCC). Sustainable Schools are those that promote healthy relationships with all forms of life, committing to the regeneration of the planet. They prioritize environmental and climate education in four aspects: curriculum, management, physical space, and partnerships with the community. Early Childhood Education is seen as an opportunity to introduce knowledge that fosters a critical understanding of the relationship between society, nature, and the environment. The goal is to go beyond simple knowledge about ecosystems, involving children in the construction of a more just and sustainable society. To this end, it is essential that schools create an environment that welcomes and encourages this interaction, forming conscious and responsible citizens.

Keywords: (1) Environmental education; (2) Climate justice; (3) Equity; (4) Environmental racism; (5) Early childhood education.

Sobre a autora

Giovana Barbosa de Souza é especialista em Filosofia e Natureza e Mestre em Direitos Humanos e Processos Democráticos. Atua como pesquisadora independente na defesa de infâncias e natureza, e há mais de 20 anos trabalha com formação de educadores e pesquisas na área das infâncias.

**educação transformadora:
o projeto #poramoraomar como aprendizagem socioecológica**

**transformative education:
the #poramoraomar project as socio-ecological learning**

Claudia Fernandes de Lima

Escritora de livros infantis e Especialista em
Projetos de Educação Socioambiental

São Paulo, SP

Orcid: <https://orcid.org/0009-0000-9956-3417>

Deisiane Delfino dos Santos

Professora de Geografia e Planejamento Territorial
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Barcelona, ES

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-2304-9256>

Carla Sofia Lopes Leal Mouro

Professora no Departamento de Psicologia
Universidade Lusófona de Lisboa

Lisboa, PT

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-1397-0340>

Resumo: Este estudo investiga caminhos para uma educação socioambiental transformadora. A pesquisa qualitativa, com questionários semiestruturados, analisou ações de escolas brasileiras no projeto #PorAmorAoMar, em parceria com a ONU Meio Ambiente por #mareslimpos, voltadas ao enfrentamento do plástico como crise sistêmica. A análise baseou-se na teoria da aprendizagem socioecológica transformadora de Stephen Sterling. Além da dificuldade no combate à descartabilidade, os resultados apontaram ampliação na contextualização do tema, e certa fragilidade em abordagens críticas e ações contínuas — essenciais à sustentabilidade. A proposta sinaliza caminhos promissores para a ressignificação da formação docente e dos sistemas escolares.

Palavras-chave: (1) Plástico no oceano; (2) Educação sistêmica; (3) Aprendizagem socioecológica; (4) Educação transformadora; (5) #PorAmorAoMar

Abstract: This study investigates pathways toward transformative socio-environmental education. Qualitative research, using semi-structured questionnaires, analyzed the actions of Brazilian schools in the #PorAmorAoMar project, in partnership with UN Environment for

#mareslimpos, aimed at addressing plastic as a systemic crisis. The analysis was based on Stephen Sterling's theory of transformative socio-ecological learning. In addition to the difficulties in combating disposability, the results pointed to a broader contextualization of the topic and some fragility in critical approaches and ongoing actions—essential to sustainability. The proposal highlights promising paths for redefining teacher training and school systems.

Keywords: (1) Plastic in the ocean; (2) Systemic education; (3) Socio-ecological learning; (4) Transformative education; (5) #PorAmorAoMar

Sobre as autoras

Claudia Fernandes de Lima é mestre em Estudos do Ambiente e Sustentabilidade pelo ISCTE — Instituto Universitário de Lisboa, autora de livros infantis, e Especialista em didáticas para BNCC e em projetos de educação socioambiental.

Deisiane Delfino Dos Santos é Doutora em Geografia, especialista em educação ambiental e planejamento territorial. Coordena o programa de educação ambiental para a sustentabilidade “*Compartim un futur*” da Área Metropolitana de Barcelona. Professora universitária de Geografia e Planejamento Territorial na *Universitat Autònoma de Barcelona* UAB.

Carla Sofia Lopes Leal Mouro desenvolve investigação na interface da psicologia social, ambiental e mudanças climáticas. Professora Auxiliar no Departamento de Psicologia da Universidade Lusófona de Lisboa. Membro do Centro de Investigação e Intervenção Social do ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa.

**oficinas socioeducativas:
ferramentas para o ensino dos ods12 e ods13**

**socio-educational workshops:
tools for teaching sdg12 and sdg13**

Carmen Greice Renda

Educadora ambiental e Doutora em Engenharia.

Poços de Caldas, MG

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-9013-3808>

Resumo: Este artigo apresenta algumas contribuições das metodologias ativas, dinâmicas teatrais e roda de conversa para a educação socioambiental em Poços de Caldas, em especial considerando o ensino médio. As abordagens ativas fazem parte da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Não há descrição para a conduta do professor, deixando-o livre para a forma como fará a execução das atividades, favorecendo o protagonismo, a investigação científica, o entendimento e o raciocínio crítico dos alunos. Neste contexto, o professor age como mediador ou tutor fornecendo ferramentas aos alunos para desenvolvimento das competências e habilidades formativas como responsabilidade, empatia e cooperação, pensamento crítico, científico e criativo, repertório cultural, empatia e cooperação, cultura digital, argumentação e comunicação, responsabilidade e cidadania, trabalho e projeto de vida.

Palavras-chave: (1) Educação inclusiva; (2) Ensino médio; (3) Habilidades formativas; (4) Competências; (5) SocioAmbiental.

Abstract: This paper presents some contributions of active methodologies, theater dynamics and council circle for socio-environmental education, in Poços de Caldas, especially considering high school. The active approaches are part of the National Curricular Base (BNCC). There is no description for the teacher's conduct, leaving the teacher free to decide how he or she will carry out the activities, favoring the protagonism, scientific investigation, understanding and critical reasoning of the students. In this context, the teacher acts as a mediator or tutor, providing tools to the students for the development of formative skills and abilities such as responsibility, empathy and cooperation, critical, scientific and creative thinking, cultural repertoire, empathy and cooperation, digital culture, argumentation and communication, responsibility and citizenship, work and life Project.

Keywords: (1) Inclusive education; (2) High school; (3) Formative abilities; (4) Skills; (5) Socio-environmental.

Sobre a autora

Carmen Greice Renda é Educadora ambiental e Doutora em Engenharia pela Universidade Federal de São Carlos.

o “lugar” na educação profissional e tecnológica: valores humanos e ecologia de saberes frente às mudanças climáticas

the “place” in professional and technological education: human values and ecology of knowledge in the face of climate change

Fernanda de Kássia Arcanjo Muller

EHS Advisor LAD

Oracle

São Paulo, SP

Orcid: <https://orcid.org/0009-0005-7663-1479>

Resumo: Prestes a completar um ano de vigência, a Lei nº 14.926, de 17 de julho de 2024, ainda aparece timidamente nos planos de aula da Educação Básica. A nova legislação, que complementa a Política Nacional de Educação Ambiental, orienta os currículos a tratarem as mudanças climáticas com a devida atenção, evocando um senso de urgência que ultrapasse o ensino limitado a teorias clássicas e conteúdos voltados apenas aos vestibulares. Nesse contexto, a Educação Profissional e Tecnológica (EPT) de nível médio brasileira, com seus 200 cursos distribuídos em 13 eixos, possui o potencial de costurar teoria e prática em diálogo com os múltiplos atores impactados pelas mudanças climáticas: mercado, Estado e sociedade civil. Para isso, os currículos devem contemplar práticas pedagógicas que possibilitem a apropriação crítica dos espaços geográficos pelos discentes - especialmente dos lugares vividos, onde atuam ora como aprendizes de saberes ancestrais e populares, ora como condutores de saberes técnico-científicos permeados por valores humanos como ética, respeito, cooperação e cuidado com a vida. Propõe-se, assim, que os currículos da EPT de nível médio contribuam para alinhar as partes perdidas e esgarçadas de uma cidadania inacabada, que tem sido, ao mesmo tempo, vítima e agente das mudanças climáticas.

Palavras-chave: (1) Educação profissional e tecnológica; (2) Mudanças climáticas; (3) Cidadania; (4) Valores humanos; (5) Ecologia de saberes.

Abstract: About to complete one year of validity, Law No. 14,926, of July 17, 2024, still appears timidly in the Basic Education lesson plans. The new legislation, which complements the National Environmental Education Policy, guides curricula to treat climate change with due attention, evoking a sense of urgency that goes beyond teaching limited to classical theories and content aimed only at university entrance exams. In this context, Brazilian secondary level Professional and Technological Education (EPT), with its 200 courses distributed in 13 axes, has the potential to weave theory and practice in dialogue with the multiple actors

impacted by climate change: market, State and civil society. To this end, curricula must include pedagogical practices that enable students to critically appropriate geographic spaces - especially the places they live in, where they act either as learners of ancestral and popular knowledge or as conductors of technical-scientific knowledge permeated by human values such as ethics, respect, cooperation and care for life. It is therefore proposed that secondary level EPT curricula contribute to stitching together the lost and frayed parts of an unfinished citizenship, which has been both a victim and an agent of climate change.

Keywords: (1) Professional and technological education; (2) Climate change; (3) Citizenship; (4) Human values; (5) Ecology of knowledge.

Sobre a autora

Fernanda de Kássia Arcanjo Muller é licenciada em Geografia, tecnóloga em Gestão Ambiental e especialista em Gestão Integrada e Psicologia Transpessoal, além de terapeuta comunitária. Atua nas áreas de Meio Ambiente, Saúde e Segurança no Trabalho, com experiência na Educação Profissional e Tecnológica no mesmo eixo temático e em Saúde Mental Comunitária. Seu trabalho tem como foco desenvolver ações que ultrapassam o cumprimento de normas, promovendo práticas social e ambientalmente responsáveis e fortalecendo a cidadania nos territórios onde atua.

**geografias da comunicação e educomunicação:
aproximações e contribuições ao ods 4**

**geographies of communication and educommunication:
approaches and contributions to sdg 4**

Antonia Alves Pereira

Professora da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas e da Linguagem
Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT)
Tangará da Serra, MT

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-6437-0874>

Cristiane Parente

Professora Colaboradora da Faculdade de Comunicação
Universidade de Brasília (UnB)
Professora do Centro Universitário IESB – Campus Brasília
Brasília, DF

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-4507-1051>

Resumo: Este artigo analisa experiências de educomunicação desenvolvidas pela Unemat e Rede Biota Cerrado/UnB no Centro-Oeste brasileiro, com foco na contribuição ao ODS 4. A partir de projetos em territórios indígenas e no bioma Cerrado, investigam-se práticas educacionais que articulam ensino, pesquisa e extensão, promovendo diálogo entre saberes acadêmicos e tradicionais. Com base em autores como Milton Santos e Angelo Serpa, entre outros, o texto discute os territórios educativos como espaços simbólicos de resistência e pertencimento. As ações analisadas evidenciam como a educomunicação fortalece a cidadania ambiental, valoriza a diversidade cultural e amplia o acesso à ciência. Conclui-se que tais iniciativas contribuem para uma educação inclusiva, equitativa e transformadora em contextos historicamente marcados por desigualdades.

Palavras-chave: (1) Giro multiterritorial decolonial; (2) Centro-Oeste; (3) Educomunicação socioambiental; (4) Engajamento público com a ciência; (5) Territórios educativos.

Abstract: This article analyzes educommunication experiences developed by Unemat and the Biota Cerrado Network/UnB in the Brazilian Central-West region, focusing on their contribution to SDG 4. Based on projects carried out in Indigenous territories and within the Cerrado biome, the study investigates educative practices that integrate teaching, research, and community outreach, fostering dialogue between academic and traditional knowledge. Drawing on authors such as Milton Santos and Angelo Serpa, among others, the text

discusses educational territories as symbolic spaces of resistance and belonging. The analyzed initiatives highlight how educommunication strengthens environmental citizenship, values cultural diversity, and expands access to science. The article concludes that such initiatives contribute to inclusive, equitable, and transformative education in contexts historically marked by inequality.

Keywords: (1) Decolonial multiterritorial turn; (2) Center-West; (3) Socio-environmental educommunication; (4) Public engagement with science; (5) Educational territories.

Sobre as autoras

Antonia Alves Pereira é Professora Adjunta da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), lotada na Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas e da Linguagem, atuando no Curso de Jornalismo, no Campus de Tangará da Serra e no Programa de Pós-Graduação em Ensino em Contexto Intercultural Indígena (PPGECII). Doutora em Comunicação (UERJ 2023). Mestre em Ciências da Comunicação (ECA/USP 2012). Especialista em Educação a Distância (Senac-RJ 2008), Jornalista graduada em Comunicação Social (UFMT 2000). É líder do grupo de pesquisa Jornalismo, Educomunicação e Cidadania (Educom.JOR/CNPq). É sócia fundadora e membro da Associação Brasileira de Pesquisadores e Profissionais em Educomunicação (ABPEducom). É membro da Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo (SBPJor), da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação (Intercom) e da Associação Brasileira de Ensino de Jornalismo (Abej). É pesquisadora colaboradora do Núcleo de Comunicação e Educação (NCE-USP). Atuou como Diretora de Comunicação (2013-2016) e no Conselho Consultivo Deliberativo CCD (2016-2019) da ABPEducom. Pró-Reitora de Assuntos Estudantis (2019-2022). É Assessora de Gestão de Políticas Educacionais na Pró-Reitoria de Ensino de Graduação. Tem experiência na área de Comunicação, com ênfase em Jornalismo, Educomunicação, Comunicação/Educação e estudos interdisciplinares, jornalismo como emancipação social, com produção nos seguintes temas: ensino de jornalismo, educomunicação e educomunicação socioambiental, geografias da comunicação, geografias da comunicação e jornalismo local e regional.

Cristiane Parente é Doutora em Ciências da Comunicação pelo Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade (CECS) do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho (Braga/Portugal), com bolsa CAPES; Mestre em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade de Brasília (UnB); Máster em Comunicação, Cultura e Educação pela Universidad Autónoma de Barcelona; Especialização em Teorias da Comunicação e da Imagem pela Universidade Federal do Ceará; MBA em ESG pela IBMEC (2024). Possui

Graduação em Comunicação Social /Jornalismo pela Universidade Federal do Ceará (UFC); Licenciatura pelo PROFORM (Língua Portuguesa) Universidade Católica de Brasília e Graduação em Pedagogia pela Universidade Católica de Brasília. É Professora do Centro Universitário IESB (Brasília/DF) e Professora Colaboradora na Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília (FAC/UnB). É membro da *Unesco Working Group MIL Alliance*, da Rede Nacional de Combate à Desinformação (RNCD) e do COLO - Coletivo de Jornalismo Infantojuvenil. É Sócia-Fundadora da Associação Brasileira de Pesquisadores e Profissionais de Educomunicação - ABPEducom e Diretora da Iandé Comunicação e Educação. Foi bolsista DTI-A do CNPq da Rede Biota Cerrado (Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Brasília - IB/UnB), em Engajamento Público com a Ciência e PosDoc com bolsa Capes neste mesmo projeto (FAC/IB/UnB).

narrativas algoritmizadas ou educacionais: a disputa entre futuros prováveis e possíveis

algorithmic or educational narratives: the dispute between probable and possible futures

Carlos Batista

Doutorando em Comunicação

Programa de Pós-Graduação em Comunicação (UNIP)

São Paulo, SP

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-5190-6721>

Resumo: A partir de 2025 a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, por meio de um projeto piloto, irá utilizar da inteligência artificial para correções de questões de estudantes do ensino fundamental e médio mediante a ferramenta *TarefaSP* (SEDUC 2025). O uso deste tipo de tecnologia em detrimento a métodos humanos de análise de conteúdos interpretativos instiga o objetivo principal deste estudo no sentido de compreender se as narrativas comunicacionais realizadas no presente com suas projeções para o futuro para área da linguagem educacional devem ser baseadas por tecnologias, sempre de forma crescente (SANTAELLA 2023) ou de forma oposta, e não necessariamente complementar, versar por possibilidades críticas inclusivas, trazendo à tona os conceitos educacionais entendidos pela práxis social e suas inerentes interações (SOARES 2011). Para materialidade do estudo se utilizará de uma metodologia qualitativa instrumentalizada pela análise de discurso de resultados bibliográficos pesquisados, tanto na mídia nos últimos três anos como por teóricos e dentre eles destacam-se: Charaudeau, (2019), Hohlfeldt, Marino, França (2019) para comunicação e Jenkins (2009) para tecnologia, fora os demais autores relatados, a pesquisa será ainda enriquecida por análises de relatos de experiências em campo. Na parte de discussão do artigo, e a base desta possível ressignificação comunicacional, tem-se a projeção do futuro por narrativas entendidas como uma construção imaginativa social entre prováveis futuros algoritmizados ou possíveis futuros inclusivos, teorizadas por Appadurai (2013), onde caracterizam-se por naturais embates. Ao final espera-se além traduzir estes potenciais cenários também considerar propostas reflexivas sobre todos os modelos apresentados.

Palavras-chave: (1) Mediação; (2) Letramento; (3) Ecossistema; (4) Cultura digital; (5) Dados.

Abstract: Starting in 2025, the São Paulo State Department of Education, through a pilot project, will use artificial intelligence to correct questions from elementary and high school students using the *TarefaSP* tool (SEDUC 2025). The use of this type of technology to the detriment of human

methods of analyzing interpretative content instigates the main objective of this study, which is to understand whether the communicational narratives carried out in the present with their projections for the future in the area of educational language should be based on technologies, always in an increasing way (SANTAELLA 2023) or in an opposite way, and not necessarily complementary, dealing with inclusive critical possibilities, bringing to light the educommunicative concepts understood by social praxis and its inherent interactions (SOARES 2011). For the materiality of the study, a qualitative methodology instrumentalized by the discourse analysis of bibliographic results researched, both in the media in the last three years and by theorists, will be used, among which the following stand out: Charaudeau, (2019), Hohlfeldt, Marino, França (2019) for communication and Jenkis (2009) for technology, in addition to the other authors reported, the research will also be enriched by analyses of reports of experiences in the field. In the discussion part of the article, and the basis of this possible communicational resignification, there is the projection of the future through narratives understood as a social imaginative construction between probable algorithmic futures or possible inclusive futures, theorized by Appadurai (2013), where they are characterized by natural clashes. In the end, it is expected, in addition to translating these potential scenarios, to also consider reflective proposals on all the models presented.

Keywords: (1) Mediation; (2) Literacy; (3) Ecosystem; (4) Digital culture; (5) Data.

Sobre o autor

Carlos Batista é Doutorando em Comunicação (PPGCOM – UNIP/SP) com pesquisas voltadas às áreas da Educomunicação e da Inteligência Artificial; Mestre em Educação (UNIB, 2023); Autor de livros e coletâneas nas áreas da Educação e Comunicação, palestrante, orientador pedagógico, Tutor EaD de Polos EaD na cidade de São Paulo e grande São Paulo vinculados à Universidade Paulista (UNIP) desde 2017, membro do CPA (Comunidade de Professores Autores) e dos grupos de pesquisas MITECHIS (UFT-GO) e Narratopias: narrativas, temporalidades e Tecnologias da Comunicação (UNIP-SP). Dentre suas principais pós-graduações lato sensu, destacam-se: Redação e Oratória e Literatura Brasileira (Faculdade São Luís - SP), Docência do Ensino Superior (FMU - SP); Formação em Educação a Distância, realizada (UNIP - SP) e MBA em Marketing e Vendas (FMU (SP). Graduado em Pedagogia (pela FCE, 2022) com o artigo de conclusão de curso que discute a relação entre o docente na sala de avaliação, em Letras-Inglês (na UNIP em 2020) com o TCC voltado a pesquisa de Mídias Sociais e em Desenho Industrial (na FAAP em 1999) com o TCC Hydrogen Utility onde foi apresentado

um projeto de carro com tecnologias a serem adotadas nas próximas décadas.

enfrentamento da crise climática: como a educação pode nos preparar

tackling the climate crisis: how education can prepare us

Gabriel Yamauchi

Consultor independente

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
São Paulo, SP

Orcid: <https://orcid.org/0009-0003-5568-8615>

Resumo: O artigo problematiza a complexidade das mudanças climáticas e sua intrínseca relação com a educação, propondo abordagens inovadoras para que o processo educativo seja protagonista no enfrentamento da crise climática. Inicialmente, destaca-se o papel central do sistema capitalista na intensificação das desigualdades sociais e ambientais, ressaltando que as populações mais vulneráveis são as que menos contribuem para o agravamento da crise, mas são as mais afetadas por seus impactos. O texto fundamenta-se em teorias como o Capitaloceno e em dados do IPCC, evidenciando a necessidade de responsabilização dos principais agentes causadores do problema. Em seguida, o artigo discute o conceito de empoderamento em três dimensões: individual, educacional e jurídico, defendendo que a transformação só será possível com o fortalecimento de sujeitos capazes de agir, educadores engajados em práticas libertadoras e instrumentos legais que garantam direitos e justiça social. Por fim, aborda a importância da diversidade e da inclusão, tanto no âmbito social quanto biológico, como elementos essenciais para a construção de respostas coletivas, justas e eficazes à crise climática. O artigo conclui que a educação deve ir além da mera transmissão de conhecimento, assumindo papel ativo na promoção da justiça socioambiental, no empoderamento da população e na valorização da diversidade, incentivando a participação de todos na construção de alternativas transformadoras para um futuro sustentável e equitativo.

Palavras-chave: (1) Crise climática; (2) Educação; (3) Empoderamento; (4) Diversidade; (5) Inclusão.

Abstract: This article discusses the complexity of climate change and its intrinsic relationship with education, proposing innovative approaches for educational processes to play a leading role in confronting the climate crisis. Initially, it highlights the central role of the capitalist system in intensifying social and environmental inequalities, emphasizing that the most vulnerable populations contribute least to the worsening of the crisis but are the most affected by its impacts. The text is based on theories such as the Capitalocene and IPCC data, highlighting the need

to hold the main agents responsible for the problem accountable. The article then discusses the concept of empowerment in three dimensions: individual, educational, and legal, arguing that transformation will only be possible with the strengthening of capable individuals, educators engaged in liberating practices, and legal instruments that guarantee rights and social justice. Finally, it addresses the importance of diversity and inclusion, both socially and biologically, as essential elements for building collective, fair, and effective responses to the climate crisis. The article concludes that education must go beyond the mere transmission of knowledge, taking an active role in promoting socio-environmental justice, empowering the population, and valuing diversity, encouraging everyone's participation in building transformative alternatives for a sustainable and equitable future.

Keywords: (1) Climate crisis; (2) Education; (3) Empowerment; (4) Diversity; (5) Inclusion.

Sobre o autor

Gabriel Yamauchi é administrador com formação pela Universidade Federal de Viçosa e pós-graduado em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUCRS. Com sólida experiência em consultoria estratégica, gestão de projetos e sustentabilidade, atua no desenvolvimento de soluções inovadoras e inclusivas, integrando práticas de marketing, análise de dados e pensamento crítico. Possui histórico em grandes empresas, onde liderou projetos de impacto social e ambiental, e é autor de publicações sobre consumo sustentável. Seu trabalho é pautado pela busca de resultados, criatividade e compromisso com a transformação socioambiental.

**programa esporte pelo clima:
experiências de educação climática no contexto do basquete**

**sports for climate program:
climate education experiences in the context of basketball**

Natalia Vieira de Carvalho Martins
Doutoranda em Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente
Universidade de Araraquara (UNIARA)
Batatais, SP

Orcid: <https://orcid.org/0009-0003-0095-5894>

Alessandra Santos Nascimento
Professora do Programa de Pós-Graduação
Universidade de Araraquara (UNIARA)
Araraquara, SP

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-6006-946X>

Helena Carvalho de Lorenzo
Vice-Coordenadora do Programa de Pós-graduação
Universidade de Araraquara (UNIARA)
Araraquara, SP

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-7744-0157>

Resumo: O *Programa Esporte pelo Clima*, desenvolvido pelo Instituto Chuí, alinha-se ao Quadro do Esporte para Ação Climática da COP26, demonstrando como compromissos assumidos em conferências climáticas globais podem ser traduzidos em práticas locais. Em 2024, a iniciativa envolveu mais de 600 atletas em ações educativas sobre mudanças climáticas, incluindo palestras, vídeos, transmissões ao vivo e atividades práticas. Além da dimensão formativa, o programa promoveu ações de sustentabilidade, como o plantio de mudas nativas para compensar 25 toneladas de CO₂ geradas durante o *Torneio Internacional de Basquete de Franca*. Em 2025, o programa foi ampliado com a inclusão de formação continuada para professores e treinadores, bem como das estratégias de educomunicação com os alunos dos projetos da instituição. Este artigo, construído como um relato de experiência, fundamenta-se também em análise documental da COP26 e de políticas públicas relacionadas, com o objetivo de examinar os resultados alcançados, os aprendizados gerados e os desafios enfrentados. Conclui-se propondo que iniciativas como esta integrem os debates da COP30, reforçando o potencial do esporte na implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), em especial o ODS 4 (Educação de Qualidade) e o ODS 13 (Ação Climática).

Palavras-chave: (1) Esporte; (2) Educação climática; (3) COPs; (4) Mudanças climáticas; (5) Basquete.

Abstract: The *Sport for Climate Program*, developed by the Chuí Institute, aligns with the COP26 Sport for Climate Action Framework, demonstrating how commitments made at global climate conferences can be translated into local practices. In 2024, the initiative engaged more than 600 athletes in educational initiatives on climate change, including lectures, videos, livestreams, and hands-on activities. In addition to its educational dimension, the program promoted sustainability initiatives, such as the planting of native seedlings to offset 25 tons of CO₂ generated during the *Franca International Basketball Tournament*. In 2025, the program was expanded to include ongoing training for teachers and coaches, as well as educommunication strategies for students participating in the institution's projects. This article, constructed as an experience report, is also based on a documentary analysis of COP26 and related public policies, aiming to examine the results achieved, the lessons learned, and the challenges faced. It concludes by proposing that initiatives like this be integrated into the COP30 debates, reinforcing the potential of sport in implementing the Sustainable Development Goals (SDGs), especially SDG 4 (Quality Education) and SDG 13 (Climate Action).

Keywords: (1) Sport; (2) Climate education; (3) COPs; (4) Climate change; (5) Basketball.

Sobre as autoras

Natalia Vieira de Carvalho Martins é Doutoranda em Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente pela Universidade de Araraquara (UNIARA), com bolsa taxa CAPES. Mestre em Planejamento e Análise de Políticas Públicas pela Universidade Estadual Paulista (UNESP/Franca). Possui especializações lato sensu em Ensino de Ciências por Investigação (UFMG) e em Fotografia (UNIARA), além de graduação em Ciências Biológicas (Claretiano) e Pedagogia (UNIFRAN). Atua de forma interdisciplinar em cultura e meio ambiente, com ênfase em projetos nas temáticas de resíduos sólidos e mudanças climáticas. Desde 2017, coordena um projeto que busca ampliar a visibilidade e o reconhecimento dos catadores(as), por meio de pesquisa, proposição de políticas públicas, ações educativas e estratégias de sensibilização da população, aliando arte, educação e engajamento social. É embaixadora da ONG Pimp My Carroça e do aplicativo Cataki. Atua também como escritora e artista visual, utilizando a arte como meio de expressão crítica e instrumento de transformação social voltado às questões socioambientais. Integrante do Grupo de Pesquisa em Direito e Políticas Públicas Ambientais da UNICAMP e membro do LAPP - Laboratório de Pesquisa em Políticas Públicas Ambientais - UNICAMP.

Alessandra Santos Nascimento é Doutora e mestre em Sociologia pela UNESP/Araraquara e especialista em Governança Pública e Novos Arranjos de Gestão. É pesquisadora do Laboratório de Política e Governo da UNESP e do Núcleo Negro da Unesp para Pesquisa e Extensão (NUPE/Araraquara), Tem experiência como docente e pesquisadora nas áreas de Sociologia, Política, Antropologia e Administração Pública. Foi diretora acadêmica da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Araraquara-SP, de 2013 a 2015, onde colaborou para criação e acompanhamento de vários projetos de educação política e formação cidadã. E, desde 2019, é professora no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente da Universidade de Araraquara (UNIARA). Além disso, atua como analista/consultora em licenciamento ambiental, principalmente nas especialidades de Sociologia e Antropologia. É filiada à Associação Brasileira de Ensino de Ciências Sociais.

Helena Carvalho de Lorenzo é Docente e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente da Universidade de Araraquara. UNIARA, desde 2002. Formada em Ciências Sociais pela UNESP/FCL/1969/Araraquara, mestre em Ciências Sociais pela FFLCH/USP/1979, doutorado em Geografia/Organização do Espaço pelo IGCE/UNESP/Rio Claro/1993. Foi docente do Departamento de Economia da FCL/UNESP/Araraquara de 1970 a 2000, atuando principalmente nas áreas de formação e desenvolvimento de economia brasileira, história econômica e economia regional, com pesquisas voltadas aos temas origem e formação da indústria e energia elétrica em São Paulo. A partir de 2000 vinculou-se ao Departamento de Administração Pública de FCL/ UNESP/Araraquara como professora voluntária desenvolvendo pesquisas sobre desenvolvimento regional e local, políticas públicas para o apoio a sistemas locais de produção e incentivo ao desenvolvimento tecnológico e à inovação.

**juventude em movimento:
traçando novas rotas para segurar o céu**

**youth on the move:
charting new routes to hold the sky**

Priscila Savio Moreira

Bacharel em Oceanografia e Gestora Ambiental
Parque Estadual Ilha Anchieta
Ubatuba, SP

Orcid: <https://orcid.org/0009-0005-6656-5551>

Yasmin Defacio Saracho

Artista-ceramista e Articuladora Socioambiental
Aldeia Rio Bonito
Ubatuba, SP

Orcid: <https://orcid.org/0009-0008-2709-2896>

Ana Carolina Oliveira Souza

Engenheira Florestal e Articuladora de Coletivos Sociais
Parque Estadual Ilha Anchieta
Ubatuba, SP

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-4117-1338>

Érica Sanches

Artista visual, Ceramista e Pesquisadora
Parque Estadual Ilha Anchieta
Ubatuba, SP

Orcid: <https://orcid.org/0009-0008-8368-5143>

Resumo: O presente relato compartilha a trajetória do Coletivo Educador Floresta e Mar (CEFLOMAR), iniciativa de educação socioambiental crítica voltada à juventude de Ubatuba (SP), que articula saberes tradicionais, arte-educação e justiça climática. Criado em 2022, o coletivo atua em diálogo com comunidades indígenas, bairros periféricos e movimentos culturais juvenis, promovendo vivências formativas no Parque Estadual da Ilha Anchieta (PEIA) / Fundação Florestal e outros territórios estratégicos. A partir de parcerias com o PEIA, os encontros promovem trilhas interpretativas, rodas de conversa, oficinas artísticas e criações com resíduos, integrando práticas ambientais com expressão cultural. As ações fortalecem vínculos entre juventudes e território, estimulando o pensamento crítico e o letramento socioambiental a partir de experiências sensíveis e coletivas. O CEFLOMAR e o PEIA se consolidam como elo entre juventudes e

instituições. A presença marcante de jovens indígenas, periféricos e artistas locais, amplia a diversidade e o alcance das formações. O cuidado com aspectos logísticos, como transporte e alimentação, é destacado como fator essencial para a garantia da participação com dignidade. O relato evidencia como a integração entre arte, natureza e políticas públicas pode transformar espaços de conservação em ambientes pedagógicos vivos, onde juventudes constroem sentido, pertencimento e potência. O CEFLOMAR se firma como um elo entre sociedade civil e instituições, promovendo práticas educativas que respondem aos desafios climáticos e sociais com criatividade, afeto e ação coletiva.

Palavras-chave: (1) Juventude; (2) Educação ambiental; (3) Arte; (4) Unidades de conservação; (5) Coletivo educador.

Abstract: This report shares the trajectory of the Forest and Sea Educator Collective (CEFLOMAR), a critical socio-environmental education initiative aimed at youth in Ubatuba, São Paulo, which combines traditional knowledge, art education, and climate justice. Created in 2022, the collective works in dialogue with Indigenous communities, peripheral neighborhoods, and youth cultural movements, promoting formative experiences in the Anchieta Island State Park (PEIA)/Forestry Foundation and other strategic territories. Through partnerships with PEIA, the meetings promote interpretive trails, discussion circles, artistic workshops, and creations with waste, integrating environmental practices with cultural expression. These initiatives strengthen ties between youth and the region, fostering critical thinking and socio-environmental literacy through sensitive and collective experiences. CEFLOMAR and PEIA have established themselves as a link between youth and institutions. The significant presence of young Indigenous people, young people from peripheral areas, and local artists broadens the diversity and scope of the training. Careful attention to logistical aspects, such as transportation and food, is highlighted as an essential factor in ensuring dignified participation. The report highlights how the integration of art, nature, and public policies can transform conservation spaces into vibrant educational environments where youth build meaning, belonging, and empowerment. CEFLOMAR establishes itself as a link between civil society and institutions, promoting educational practices that respond to climate and social challenges with creativity, affection, and collective action.

Keywords: (1) Youth; (2) Environmental education; (3) Art; (4) Conservation units; (5) Educational collective.

Sobre as autoras

Priscila Savio Moreira é bacharel em Oceanografia pela USP (2012), iniciou sua ligação com o Parque Estadual Ilha Anchieta ainda na graduação, em 2010, atuando como pesquisadora. Antes de se formar entrou para a Fundação Florestal como voluntária e depois se tornou monitora ambiental, sendo efetivada após sua formação e, desde cerca de 2014, conduz a gestão do Parque Estadual Ilha Anchieta. Com foco em educação ambiental, ordenamento da visitação, monitoramento e estruturação participativa, liderou investimentos na infraestrutura e trilhas acessíveis por meio de um projeto de compensação ambiental de aproximadamente R\$ 14 milhões. Seu trabalho valoriza a escuta ativa, mediação comunitário e o estreitamento de laços entre sociedade, ciência e conservação, inspirando boas práticas em outras áreas protegidas.

Yasmin Defacio Saracho é pesquisadora, educadora e artista-ceramista, especializada em Estratégias para a Conservação da Natureza. Atua como articuladora socioambiental e desenvolve projetos educacionais guiados pela cerâmica, entendendo o barro como tecnologia de memória, território e produção de conhecimento. Pesquisa a relação entre as expressões artísticas de povos originários e a preservação territorial. Colabora com a Aldeia Rio Bonito, fortalecendo articulações e estratégias de captação de recursos. Possui trajetória em coletivos jovens de meio ambiente, participou da 1ª turma do Coletivo Jovem Albatroz (2015–2023) e também da fundação do Coletivo Educador Floresta e Mar, em 2023. Desenvolve ações arte-educativas que entrelaçam práticas cerâmicas, justiça climática e pedagogias ancestrais.

Ana Carolina Oliveira Souza é Caiçara nascida em Ubatuba, formou-se em engenharia florestal pela UFRRJ. Articuladora de coletivos sociais e também ambientais, não é profissional da arte, mas sabe a importância da mesma na educação, que é uma metodologia de ensino usada nos coletivos educadores, como o coletivo educador floresta e mar.

Érica Sanches é nascida na capital de São Paulo, vive e trabalha em Ubatuba desde 2004. Tem bacharelado e licenciatura em Artes Plásticas pela Universidade São Judas Tadeu e pós graduação em História de Arte pela mesma Universidade. Trabalhou como arte educadora em escolas estaduais, municipais e projetos sociais desde 1994 até 2022. Hoje atua como artista visual, ceramista e pesquisadora em arte contemporânea e arte educação, com projetos que envolvem exposições de arte e educação ambiental. Investiga temas relacionados a origem, transformação, tempo e memória. Seus interesses na área da Psicanálise, Filosofia e Biologia formaram seu repertório artístico e impulsionam sua criação.

**educadores:
catadores na educação ambiental popular e justiça climática**

**educadores:
waste pickers in popular environmental education and climate justice**

Rafaela Seelva
Educatadora socioambiental
Coletivo COMEIA Eco Letiva
Muriaé, MG

Orcid: <https://orcid.org/0009-0007-1655-9166>

Resumo: Este texto compartilha uma proposta em construção: *Educadores*, uma iniciativa que busca reconhecer catadores e catadoras de materiais recicláveis como agentes protagonistas da educação ambiental popular e da justiça climática cotidiana. A partir de escutas com a *Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Muriaé* (ASCAMAREM), nasceu a inspiração para este projeto, que ainda em fase inicial, propõe-se a gerar encontros formativos, mediações em escolas e reconhecimento simbólico através de selos como “Mulher EcoAtiva” e “Educatador(a) Ambiental”. Mais do que relatar resultados consolidados, o artigo deseja partilhar um caminho em curso, alinhado à perspectiva decolonial, à educação do cuidado e à pedagogia da escuta. Em um contexto de invisibilidade histórica dos catadores e emergência climática global, acredita-se que políticas públicas e práticas educativas regenerativas só poderão florescer se forem capazes de incluir quem já cuida da Terra com as próprias mãos - ainda que sem o devido reconhecimento. Ao tornar pública essa proposta, espera-se mobilizar outras cidades, educadores e redes para semear juntos um novo imaginário socioambiental, no qual os saberes populares e o afeto possam guiar os futuros possíveis.

Palavras-chave: (1) Catadores de recicláveis; (2) Educação ambiental popular; (3) Justiça climática; (4) Educomunicação; (5) Saberes invisibilizados.

Abstract: This text shares a proposal under construction: *Educadores*, an initiative that seeks to recognize recyclable material collectors as leading agents of popular environmental education and everyday climate justice. Based on interviews with the Muriaé Recyclable Material Collectors Association (ASCAMAREM), the inspiration for this project was born, and is still in its initial phase, to generate training meetings, mediations in schools and symbolic recognition through seals such as “*EcoActive Woman*” and “*Environmental Educator*”. More than reporting consolidated results, the article aims to share an ongoing path, aligned

with the decolonial perspective, the education of care and the pedagogy of listening. In a context of historical invisibility of collectors and a global climate emergency, it is believed that public policies and regenerative educational practices will only be able to flourish if they can include those who already take care of the Earth with their own hands - even if without due recognition. By making this proposal public, we hope to mobilize other cities, educators and networks to sow together a new socio-environmental imaginary, in which popular knowledge and affection can guide possible futures.

Keywords: (1) Recyclable waste collectors; (2) Popular environmental education; (3) Climate justice; (4) Educommunication; (5) Invisible knowledge.

Sobre a autora

Rafaela Seelva é educadora socioambiental, psicanalista, terapeuta integrativa e articuladora de práticas educativas regenerativas. Coordena ações com o coletivo COMEIA Eco Letiva e desenvolve projetos de educomunicação, infância e justiça climática. Criadora do conceito “Vida Eco Letiva”, atuando entre o campo e a cidade, semeando vínculos, escuta e futuros possíveis. Mãe, reinfante, eco-pobre, eco-analista, eco-educadora... tentando (co)mover as pessoas em microrrevoluções possíveis. *Resistir pra Re-existir.*

**educação ambiental regenerativa:
formação docente em educação física**

**regenerative environmental education:
teacher training in physical education**

Graciella Faico

Doutora em Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Niterói, RJ

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-9075-5180>

Cláudia Foganholi

Professora do curso de Licenciatura em Educação Física
Universidade Federal Fluminense (UFF)
Niterói, RJ

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-1073-9656>

Rodrigo Sá Fernández

Professor de Educação Física e Educador ambiental
Escola de Canoas Polinésia Hale Hoe Waa
Niterói, RJ

Orcid: <https://orcid.org/0009-0008-3264-1087>

Resumo: Este artigo apresenta reflexões e aprendizados gerados a partir da experiência de três edições consecutivas da disciplina optativa Educação Física e Educação Ambiental, no curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade Federal Fluminense (UFF). Com base nessas vivências, a pesquisa teve como objetivo articular as percepções de estudantes em projetos de Educação Ambiental, no estado do Rio de Janeiro, com referenciais teóricos críticos, decoloniais e afro-ameríndios em busca da superação das bases epistemológicas ocidentais que preservam em suas perspectivas educativas as dicotomias entre cultura e natureza, corpo e mente, teoria e prática. Em diálogo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030, com a Década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável (2021–2030) e com a Política Nacional de Educação Ambiental, a disciplina propõe uma formação docente implicada, sensível ao território e comprometida com a regeneração das relações entre universidade e comunidade, destacando as possibilidades de reconexões a partir da corporeidade. O contexto recente da adoção oficial da Cultura Oceânica no currículo escolar brasileiro, com apoio da UNESCO, reforça a urgência de experiências educativas que favoreçam uma cidadania planetária enraizada. A metodologia envolveu a análise dos trabalhos finais da disciplina, a escuta das percepções das/os

estudantes sobre os processos de aprendizagem e os impactos das vivências corporais e ambientais em sua trajetória de formação. Essa experiência aponta para caminhos possíveis de uma educação ambiental regenerativa, capaz de mobilizar afetos e reconfigurar práticas, fortalecendo o compromisso docente com a transformação social, ecológica e com a justiça climática.

Palavras-chave: (1) Formação docente; (2) Educação Física; (3) Educação Ambiental; (4) Educação Regenerativa; (5) Cultura Oceânica.

Abstract: This article presents reflections and lessons learned from three consecutive editions of the elective course "Physical Education and Environmental Education" in the bachelor's degree in physical education at the Fluminense Federal University (UFF). Based on these experiences, the research aimed to articulate the perceptions of students involved in Environmental Education projects in the state of Rio de Janeiro with critical, decolonial, and Afro-Amerindian theoretical frameworks, seeking to overcome Western epistemological foundations that preserve in their educational perspectives the dichotomies between culture and nature, body and mind, theory and practice. In dialogue with the Sustainable Development Goals (SDGs) of the 2030 Agenda, the Decade of Ocean Science for Sustainable Development (2021–2030), and the National Environmental Education Policy, the course proposes teacher training that is engaged, territorially sensitive, and committed to regenerating university-community relations, highlighting the possibilities for reconnections based on corporeality. The recent official adoption of Ocean Culture in the Brazilian school curriculum, with UNESCO support, reinforces the urgency of educational experiences that foster deep-rooted planetary citizenship. The methodology involved analyzing the course's final projects and listening to students' perceptions of learning processes and the impacts of bodily and environmental experiences on their educational trajectory. This experience points to possible paths for regenerative environmental education, capable of mobilizing emotions and reconfiguring practices, strengthening teachers' commitment to social and ecological transformation and climate justice.

Keywords: (1) Teacher training; (2) Physical education; (3) Environmental education; (4) Regenerative education; (5) Ocean culture.

Sobre os autores

Graciella Faico é Psicóloga pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Doutora e Pós-doutoranda em Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social pelo Programa EICOS/UFRJ. Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e Chefe da Seção de Sustentabilidade da UFF.

Cláudia Foganholi é Licenciada em Educação Física e Motricidade Humana pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Doutora em Educação pelo Programa de Pós Graduação em Educação da UFSCar (PPGE/UFSCar). Membro da Sociedade de Pesquisa Qualitativa em Motricidade Humana (SPQMH). Capoeirista, aluna no grupo *Unificar de Capoeira Angola*. Professora adjunta no curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade Federal Fluminense (UFF).

Rodrigo Sá Fernández é Graduado em Geografia e Educação Física pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Atleta e educador na Escola de Canoas Polinésia Hale Hoe Waa, Niterói/RJ.

**pesquisa de ação participativa juvenil:
conhecimento sobre sistemas alimentares e sustentabilidade**

**youth participatory action research:
knowledge about food systems and sustainability**

Joelita Rocha

Estudante de Pós-graduação em Educomunicação
Centro Universitário de Lins (UNILINS)

Lins, SP

Orcid: <https://orcid.org/0009-0009-3351-5979>

Thales Bandeira

University of Heidelberg
Heidelberg, DE

Vanessa Siviero

Mestranda em Gestão e Informática em Saúde
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA)
Porto Alegre, RS

Nightingale Wakigera

Presidente da ACOPPHE
Africa Community of Planetary Partners for Health and Environment

Nathan Uchtmann

Diretor Executivo da ACOPPHE
Africa Community of Planetary Partners for Health and Environment

David Channon

Professor Associado
Royal Holloway University
Londres, UK

Anusha Seneviratne

Professora de Estudos de Saúde Humana e Ambiental
Royal Holloway University
Londres, UK

Resumo: Este artigo se refere ao projeto “Pesquisando a eficácia dos clubes juvenis *Girawa*” e a Pesquisa de Ação Participativa Juvenil (PAPJ) como um método de educação em saúde planetária para jovens de 11 a 18 anos. O estudo investiga a integração da *Pesquisa-Ação Participativa Juvenil* (PAPJ) na educação em Saúde Planetária como parte da iniciativa

"*Girawa Youth Club*". O PAPJ capacita jovens estudantes a atuarem como pesquisadores, fomentando o pensamento crítico e habilidades de *advocacy*. O estudo se concentra em enfrentar desafios globais, como mudanças climáticas e degradação ambiental, envolvendo os alunos em projetos de pesquisa reais em suas comunidades. A iniciativa avança o currículo de Saúde Planetária existente e os clubes de jovens iniciados no Brasil em colaboração com a *ABPEducom – GT Educomunicação Socioambiental Brasil*, utilizando o conceito de "Educomunicação", a serem expandidos para a *Fundação do Bem* no Sri Lanka e no Quênia. Espera-se que os resultados preliminares do estudo em andamento avaliarão as mudanças nas ACVs dos alunos por meio de pesquisas pré e pós-intervenção, entrevistas e grupos focais. Os resultados incluirão relatórios liderados por jovens, materiais de *advocacy* e apresentações comunitárias que demonstrem o pensamento crítico e a resolução de problemas do mundo real. Ao promover a aprendizagem colaborativa, o projeto busca empoderar os jovens como gestores ambientais, ao mesmo tempo em que fornece aos educadores *insights* práticos para o desenvolvimento curricular. Análises comparativas entre regiões informarão a escalabilidade e a adaptabilidade do modelo PAPJ globalmente.

Palavras-chave: (1) Saúde planetária; (2) Educomunicação; (3) Juventude; (4) Mobilização social; (5) Mudanças climáticas.

Abstract: This article discusses the project "Researching the Effectiveness of *Girawa Youth Clubs*" and Youth Participatory Action Research (YPAR) as a method of planetary health education for young people aged 11 to 18. The study investigates the integration of Youth Participatory Action Research (YPAR) into planetary health education as part of the *Girawa Youth Club* initiative. YPAR empowers young students to act as researchers, fostering critical thinking and advocacy skills. The study focuses on addressing global challenges such as climate change and environmental degradation by engaging students in real-world research projects in their communities. The initiative leverages the existing Planetary Health curriculum and youth clubs initiated in Brazil in collaboration with *ABPEducom – GT Educomunicação Socioambiental Brasil*, using the concept of "Educommunication," to be expanded to *Fundação do Bem* in Sri Lanka and Kenya. Preliminary results from the ongoing study are expected to assess changes in students' LCAs through pre- and post-intervention surveys, interviews, and focus groups. Outputs will include youth-led reports, advocacy materials, and community presentations that demonstrate critical thinking and real-world problem-solving. By fostering collaborative learning, the project seeks to empower young people as environmental stewards while providing educators with practical insights for curriculum development. Comparative analyses across regions will inform the scalability and adaptability of the PAPJ model globally.

Keywords: (1) Planetary health; (2) Educommunication; (3) Youth; (4) Social mobilization; (5) Climate change.

Sobre os autores

Joelita Rocha cursa Pós-graduação em Educomunicação no Centro Universitário de Lins (UNILINS); coordena o Núcleo Regional Lins da ABPEducom – Associação Brasileira de Pesquisadores e Profissionais em Educomunicação. É membro do GTI - Educomunicação Socioambiental da ABPEducom. É membro do GTI Educação do Grupo de Estudo Saúde Planetária Brasil vinculado ao Instituto de Estudo Avançado da Universidade de São Paulo (IEA-USP). Foi Embaixador do Campus de Saúde Planetária (PHCAs) de 2023 da *Aliança de Saúde Planetária* (PHA) com base em Harvard.

Thales Bandeira é residente em Neurologia pela Universidade de Heidelberg. Foi representante do Brasil no congresso médico internacional do BRICS "Luta global contra a hipertensão" em 2015. Formou-se pela Universidade Médica Estatal de São Petersburgo I.I. Pavlov em 2016, na Rússia. Passou quatro anos pesquisando na área de patoneurofisiologia.

Vanessa Siviero é formada em Jornalismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), com especialização em Comunicação Social pela ESPM e em Marketing pelo IBGEN. Cursando Mestrado Acadêmico em Gestão e Informática em Saúde pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA).

Nightingale Wakigera é Presidente da Africa Community of Planetary Partners for Health and Environment.

Nathan Uchtmann é Diretor Executivo da Africa Community of Planetary Partners for Health and Environment.

David Channon é especialista em currículo e educação com vasta experiência internacional em ensino, treinamento e desenvolvimento acadêmico. Ele possui um Doutorado em Educação pela Universidade de Londres, onde sua pesquisa se concentrou na mudança curricular em Mianmar. Ele atuou como Professor Associado e Professor na Royal Holloway, Universidade de Londres, projetando módulos inovadores em saúde planetária global.

Anusha Seneviratne é Professora de Estudos de Saúde Humana e Ambiental na Royal Holloway University de Londres. Possui bacharelado e mestrado em Ciências Biomédicas e doutorado em Imunologia Vasculare pelo Imperial College de Londres, onde pesquisou doenças vasculares ateroscleróticas e

publicou diversos artigos revisados por pares em periódicos cardiovasculares de renome mundial. Interesses de pesquisa se concentram em como fatores ambientais, como poluição, doenças infecciosas e plantas medicinais, afetam a aterosclerose e a inflamação no corpo humano. Contribuiu para uma reportagem sobre doenças não transmissíveis para a Organização Mundial da Saúde e a Declaração de São Paulo sobre Saúde Planetária.